

Einseitigkeit in Nachrichtenmedien

Eine Analyse von Zeitungsberichten und Meinungen in der deutschsprachigen Schweiz

September 2025

Impressum

© 2025. This work is licensed under a CC BY 4.0 license.

Text: Felix Schläpfer, FS Economic Research, Winterthur

Redaktion/Grafik: Felix Schläpfer

Auskünfte: felixschlaepfer @ economicresearch.ch

Zitierung: Schläpfer, F. (2025). Einseitigkeit in Nachrichtenmedien. Eine Analyse von Zeitungsberichten und Meinungen in der deutschsprachigen Schweiz. FS Economic Research, Winterthur, Schweiz.

Version 1.3

27. Oktober 2025

Felix Schläpfer

Einseitigkeit in Nachrichtenmedien. Eine Analyse von Zeitungsberichten und Meinungen in der deutschsprachigen Schweiz

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	6
Summary	9
Vorwort	13
1 Einleitung	15
2 Hypothesen	16
3 Methoden	17
3.1 Begriffe	17
3.2 Auswahl der Aussagen	19
3.3 Aussagen, Narrative und Interessen	21
3.4 Medienanalyse	23
3.5 Meinungsumfrage	24
4 Resultate: Medien	26
4.1 Berücksichtigte Medienberichte	26
4.2 Überprüfung der Hypothesen	26
5.1 Beschreibung der Stichprobe	29
5.2 Überprüfung der Hypothesen	38
5.3 Analyse nach individuellen Merkmalen (ausgewählte Fragen)	41
6 Diskussion	59
7 Schlussfolgerungen	60
Literaturverzeichnis	61
Anhang	62
A1 Quellen: Hypothesen 1–3	62
A2 Quellen: Hypothese 4	72
A3 Abbildungen A0–A20: Zustimmung nach individuellen Merkmalen	73
A4 Fragebogen	95

Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und den US-amerikanischen Wahlen von 2016, 2020 und 2024 kam es zu einer Reihe von spektakulären Fällen von Medienversagen. Das Ziel dieser Studie ist es, am Beispiel von Deutschschweizer Medien und Meinungen zu überprüfen, ob wichtige Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Unabhängigkeit der Nachrichtenmedien erfüllt sind.

Dies geschieht anhand von Medienberichten und einer Befragung von 1590 Personen in der Deutschschweizer Bevölkerung zu kontroversen internationalen Ereignissen und Themen. Das Vorgehen umfasste drei Schritte (Abb. A). Es wurden 20 international verbreitete einseitige oder falsche Aussagen zu international bedeutenden Themen und Ereignissen ausgewählt und grob kategorisiert. Am Beispiel dieser Aussagen wurde im Rahmen von sechs Hypothesen dokumentiert, wie die Nachrichtenmedien berichteten und wie weit die Mediennutzenden den Aussagen zustimmten.

Die Hypothesen wurden weitgehend bestätigt (Tab. A und B). Die untersuchten Nachrichtenmedien berichteten einseitig und verbreiteten unkritisch fremde Sichtweisen. Sie unterliessen Richtigstellungen, wenn sich Berichte als falsch herausstellten oder Vermutungen nicht bestätigt wurden, und sie verunglimpften andere Sichtweisen oder Personen.

Die einseitigen Sichtweisen der Nachrichtenmedien widerspiegeln sich in den Meinungen der Mediennutzenden. Bis zu 50 Prozent der Bevölkerung stimmten den einseitigen Aussagen uneingeschränkt zu („voll und ganz“). Über alle zwanzig Aussagen hinweg betrug die

uneingeschränkte Zustimmung 20 Prozent. Sie war höher unter Männern und älteren Personen sowie unter Personen, die sich stärker für Politik interessieren, mehr Nachrichten konsumieren, bestimmte Nachrichtenquellen nutzen, bestimmte Parteien bevorzugen, den traditionellen Medien vertrauen und der Aussage zustimmten, „die Medien sollten in Krisen die Regierung unterstützen“. Wenig ausgeprägt waren die individuellen Unterschiede bezüglich Bildung, Einkommen und Links-Rechts-Orientierung. Hohe uneingeschränkte Zustimmungswerte erhielten auch einseitige Sichtweisen, die durch neuere Information ganz oder teilweise widerlegt wurden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass verbreitete Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Unabhängigkeit der Medien im Bereich internationaler Themen nicht erfüllt sind. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass ausländische Interessen die Aussenpolitik der Schweiz über die Medien auf intransparente Weise systematisch beeinflussen können.

Als erste Gegenmassnahme wird vorgeschlagen, das Bewusstsein für die Einseitigkeit der Medien zu stärken. Konkrete Massnahmen wären ein umfassenderes Monitoring der Medienqualität eine Deklarationspflichten der Nachrichtenmedien hinsichtlich ihrer (geo)politischer Ausrichtung und ihrer internen Richtlinien zum Umgang mit ausländischen Quellen, Richtigstellungen und Verunglimpfungen.

Stichwörter: Befragung, Desinformation, Fehlinformation, Geopolitik, Medien, Nachrichten, Propaganda, Schweiz, Ukraine, Covid-19.

Abbildung A: Vorgehen

Tabelle A. Umgang mit einseitigen Sichtweisen zum Ukraine-Krieg

Sichtweise		Kategorisierung der Aussage				Medienberichte (TA, NZZ)			Zustimmung in Bevölkerung (%)		
Narrativ (implizit)	Aussage	Ausländische Quelle	Einseitig oder falsch	Nützt USA	Schadet Europa	Einseitige Sichtweisen	Verbreiten unkritisch	Berichtigen ungenügend	„Voll und ganz“	„Voll und ganz“ / „eher“	„Weiss nicht / keine A.“
Russland ist der Aggressor, der Europa und die Welt bedroht. Die USA/NATO verteidigen Europa. Es geht den USA nicht um Vorherrschaft und wirtschaftliche Interessen, sondern um Werte.	Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovokierter Angriffskrieg.	+	+	+	+	+	+	+	47	68	4
	Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa.	+	+	+	+	+	+	/	50	75	1
	Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung.	+	+	+	+	+	+	/	19	36	7
	Die Absetzung der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 (Euromaidan-Proteste) war eine Revolution, die aus dem Volk kam.	+	+	+	+	+	+	+	21	46	32
	Dass die USA und Grossbritannien im Frühling 2022 einem Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland im Weg standen, ist eine Verschwörungstheorie.	+	+	+	+	+	+	+	21	37	36
Moralische Aussage: „USA gut, Russland böse“	Die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft hat wenig mit den Sanktionen gegen Russland und aus diesem Grund hohen Energiepreisen zu tun.	+	+	+	+	(+)	(+)	/	18	49	8
	Der Minsk II-Vertrag mit Russland (2016) war eine ernsthafte Friedensbemühung der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, die von Russland unterlaufen wurde.	+	+	+	+	+	+	+	14	35	46
	Die USA haben Russland nie versprochen, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird.	+	+	+	+	+	+	/	11	29	40
	Beim Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline richtet sich der Hauptverdacht der deutschen Regierung auf einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer.	+	+	+	+	+	(+)	(+)	/	8	26
Ukrainer sind Helden	Am Anfang des Ukraine-Krieges hat ein ukrainischer Kampfpilot (der "Ghost of Kiev") in wenigen Tagen zahlreiche russische Flugzeuge abgeschossen.	+	+	+	-	-	-	+	6	16	63

Bemerkungen: +: zutreffend, (+) indirekt zutreffend (aufgrund fehlender Gegendarstellung oder durch pauschale Aussage); -: nicht zutreffend; +/- für eines der zwei Medien zutreffend /: nicht relevant. TA: Tagesanzeiger, NZZ: Neue Zürcher Zeitung.

Tabelle B. Umgang mit einseitigen Sichtweisen zu weiteren Themen

Sichtweise	Aussage	Kategorisierung der Aussage				Medienberichte (TA, NZZ)			Zustimmung in Bevölkerung (%)		
		Ausländische Quelle	Einseitig oder falsch	Nützt USA	Schadet Europa	Berichten einseitig	Verbreiten unkritisch	Berichtigen ungenügend	„voll und ganz“	„voll und ganz“ / „eher“	„Weiss nicht / keine A.“
Narrativ (implizit)											
Virus hat nichts mit USA oder Forschung zu tun.	Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.	+	+	+	+	+	+	+	21	53	14
Impfen ist für alle der richtige Entscheid.	Die Covid-19-Impfstoffe (Corona-Impfstoffe) von Moderna und Pfizer verhinderten die Übertragung des Virus.	-	+	+	+	(+)	-	+/-	18	42	4
China ist eine Bedrohung.	China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann.	+	+	+	+	+	+	+	36	68	19
China kann man nicht trauen.	Chinas Statistiker publizieren seit Jahren geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum.	+	+	+	+	+/-	+/-	/	21	61	23
China und Russland sind eine Bedrohung.	Russland und China haben im Jahr 2024 absichtlich Unterseekabel zerstört.	+	+	+	+	+	+	+	19	48	33
Russland ist eine Bedrohung	Trump hat in seiner Wahlkampagne 2016 mit russischen Propagandisten zusammengearbeitet.	+	+	+	+	+/-	+/-	-	14	42	29
Es gibt nichts zu verbergen. Es braucht keine Transparenz.	Vermutungen, der Kindersex-Händler Jeffrey Epstein habe mit amerikanischen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, sind abwegige Verschwörungstheorien.	+	+	+	-	(+)	(+)	/	16	33	42
Irak bedroht den Frieden, wir müssen angreifen.	Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak unter Saddam Hussein Belege für irakische Massenvernichtungswaffen.	+	+	+	+	+/-	+/-	-	6	18	28
Iran bedroht den Frieden, wir müssen angreifen.	Iran kann nur noch mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden, Atomwaffen zu entwickeln.	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)	17	40	12
Es gibt nichts zu verbergen. Es braucht keine Transparenz.	Zwischen Lee Harvey Oswald – dem Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy (1963) – und dem amerikanischen Geheimdienst CIA gab es keine Kontakte.	+	+	+	-	(+)	(+)	(+)	8	22	53

Bemerkungen: +: zutreffend, (+) indirekt zutreffend (aufgrund fehlender Gegendarstellung oder durch pauschale Aussage); -: nicht zutreffend; +/- für eines der zwei Medien zutreffend /: nicht relevant. TA: Tagesanzeiger, NZZ: Neue Zürcher Zeitung.

Summary

Media bias: an analysis of newspaper reports and opinions in German-speaking Switzerland

Events such as the coronavirus pandemic, the war in Ukraine, and the US elections of 2016, 2020, and 2024 have led to a series of spectacular cases of media failure. The aim of this study is to use the example of German-speaking Swiss media and opinions to examine whether important assumptions and expectations regarding the independence of the news media are met.

This is done on the basis of media reports and a survey of 1,590 people in the German speaking Swiss population on controversial international events and topics. The procedure comprised three steps (Fig. A). Twenty internationally disseminated biased or false statements on internationally significant topics and events were selected and categorized. Using these statements as examples, six hypotheses were used to document how the news media reported and the extent to which media users agreed with the statements.

The hypotheses were largely confirmed (Tables A and B). The news media examined reported one-sidedly, and they uncritically disseminated foreign points of views. They omitted to make corrections when reports turned out to be false or assumptions were not confirmed, and they denigrated other points of view or people. The biased perspectives of the news media are reflected in the opinions expressed by media users. The results of the opinion poll showed that up to 50 percent of the population fully agreed with biased views on international issues. Across all twenty biased statements examined, full agreement was

20 percent. It was higher among men than among women and among people who are older, more interested in politics, consume more news, use certain news sources, prefer certain political parties, trust traditional media, and agree with the statement that the media should support the government in crises. The differences were less pronounced according to the characteristics of education, income, and left-right orientation. High levels of full agreement were also given to biased views that were wholly or partially refuted by more recent information.

The results indicate that, in the field of international issues, widespread assumptions and expectations regarding the independence of the media are not met. Rather, it can be assumed that foreign interests systematically influence Switzerland's foreign policy through the media in a non-transparent way.

As a first countermeasure, it is proposed to raise awareness of the bias of media in international issues. Concrete measures would include more comprehensive monitoring of media quality, a declaration obligation of the news media with regard to their (geo)political orientation and their internal guidelines for dealing with foreign sources, corrections and denigrations.

Keywords: disinformation, geopolitics, media bias, misinformation, news media, opinion survey, propaganda, Switzerland, Ukraine, Covid-19.

Figure A: Procedure

Table A: Results for biased statements on the war in Ukraine

Viewpoint		Categorization of statement				Media reports (TA, NZZ)			Approval in survey (%)		
Narrative (implicit)	Statement	Foreign source	Biased or false	Benefits the USA	Harms Europe	Biased reporting	Uncritical dissemination	Insufficient correction	„Fully agree“	„Fully agree“ / „rather a.“	„Don't know“ / „n. answ.“
		"Russia is the aggressor threatening Europe and the world. The US/NATO is defending Europe. The US is not concerned with hegemony and economic interests, but with values.	Russia's invasion of Ukraine is an unprovoked war of aggression.	+	+	+	+	+	+	+	47
Russia under Putin is a threat to the whole of Europe.	+		+	+	+	+	+	/	50	75	1
NATO's eastward expansion is not a serious threat to Russia.	+		+	+	+	+	+	/	19	36	7
The removal of the pro-Russian Ukrainian government in 2014 (Euromaidan protests) was a revolution that came from the people.	+		+	+	+	+	+	+	21	46	32
The idea that the US and the UK stood in the way of a peace treaty between Ukraine and Russia in the spring of 2022 is a conspiracy theory.	+		+	+	+	+	+	+	21	37	36
Moral message: "US good, Russia bad."	The current crisis in the German economy has little to do with sanctions against Russia and the resulting high energy prices.	+	+	+	+	(+)	(+)	/	18	49	8
	The Minsk II agreement with Russia (2016) was a serious peace effort by Ukraine, France, and Germany that was undermined by Russia.	+	+	+	+	+	+	+	14	35	46
	The US never promised Russia that NATO would not expand eastward.	+	+	+	+	+	+	/	11	29	40
	In the terrorist attack on the Nord Stream pipeline, the German government's main suspicion is focused on a Ukrainian who is wanted on an arrest warrant.	+	+	+	+	(+)	(+)	/	8	26	47
Ukrainians are heroes	At the beginning of the war in Ukraine, a Ukrainian fighter pilot (the "Ghost of Kiev") shot down numerous Russian aircraft in just a few days.	+	+	+	-	-	-	+	6	16	63

Notes: +; (+) indirectly accurate (due to lack of counterstatement or within the context of a general statement); -; inaccurate; /: not relevant. +/-: true for one of the two examined media; (TA: *Tagesanzeiger*; NZZ: *Neue Zürcher Zeitung*).

Table B. Results for biased statements on other issues

Viewpoint		Categorization of statement				Media reports (TA, NZZ)			Approval in survey (%)		
Narrative (implicit)	Statement	Foreign source	Biased or false	Benefits the USA	Harms Europe	Biased reporting	Uncritical dissemination	Insufficient correction	„Fully agree“	„Fully agree“ / „rather a.“	„Don't know“ / „n. answ.“
The virus has nothing to do with the US or research.	The origin of the COVID-19 pandemic (coronavirus) is likely to be the transmission of the virus from an animal to a human.	+	+	+	+	+	+	+	21	53	14
Vaccination is the right decision for everyone.	The COVID-19 vaccines (coronavirus vaccines) from Moderna and Pfizer prevented the transmission of the virus.	-	+	+	+	(+)	-	+/-	18	42	4
China is a threat.	China operates a social credit system based on extensive surveillance of the population, which can lead to restrictions in everyday life if a person's score is low.	+	+	+	+	+	+	+	36	68	19
China cannot be trusted.	China's statisticians have been publishing embellished economic growth figures for years.	+	+	+	+	+/-	+/-	/	21	61	23
China and Russia are a threat.	Russia and China deliberately destroyed undersea cables in 2024.	+	+	+	+	+	+	+	19	48	33
Russia is a threat.	Trump collaborated with Russian propagandists during his 2016 election campaign.	+	+	+	+	+/-	+/-	-	14	42	29
There is nothing to hide. There is no need for transparency.	Speculation that child sex trafficker Jeffrey Epstein collaborated with American and Israeli intelligence agencies is a far-fetched conspiracy theory.	+	+	+	-	(+)	(+)	/	16	33	42
Iraq threatens peace, we must attack.	American weapons inspectors found evidence of Iraqi weapons of mass destruction in Saddam Hussein's Iraq.	+	+	+	+	+/-	+/-	-	6	18	28
Iran threatens peace, we must attack.	Only military means can now prevent Iran from developing nuclear weapons.	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)	17	40	12
There is nothing to hide. There is no need for transparency.	There was no contact between Lee Harvey Oswald—the assassin of US President John F. Kennedy (1963)—and the American intelligence agency CIA.	+	+	+	-	(+)	(+)	(+)	8	22	53

Notes: +: ; (+) indirectly accurate (due to lack of counterstatement or within the context of a general statement); -: inaccurate; /: not relevant. +/-: true for one of the two examined media; (TA: *Tagesanzeiger*; NZZ: *Neue Zürcher Zeitung*).

Vorwort

Drei Fälle der letzten Jahre haben deutlich gezeigt: Wenn wichtige Interessen im Spiel sind, kann man sich nicht auf die grossen Nachrichtenmedien verlassen. Der erste Fall war die Frage nach den Ursprung von Corona. Im Frühjahr 2020 brandmarkte eine Gruppe von Virenforschern mit engen Kontakten zu einem US-amerikanischen Regierungsbeamten die legitime Hypothese eines Laborunfalls als hinterwäldlerische Verschwörungstheorie. Sie verstiessen damit offen oder zumindest für jeden aufmerksamen Wissenschaftler erkennbar gegen Prinzipien der wissenschaftlichen Integrität. Die Aufgabe der Medien wäre es gewesen, das Vorgehen zu bemängeln und die Frage nach der Herkunft des Virus umso energischer zu stellen. Stattdessen übernahmen sie die propagierte Sichtweise. Das zweite Beispiel ist der Überfall Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022. Die meisten grossen Medien übernahmen die Propaganda-Floskeln der US-amerikanischen Regierung praktisch eins zu eins und verweigern sich bis heute einer sachlichen Auseinandersetzung über die Kriegsursachen. Der dritte Fall war der Terroranschlag auf die Nord Stream-Pipeline im gleichen Jahr. Die grossen Medien zeigten in der Frage nach der Täterschaft eine geradezu peinlich berührende Befangenheit. Sie spielten in keiner Weise die Rolle freier und unabhängiger Medien.

D

Die erwähnten Virenforscher und viele ihrer Fachkollegen weltweit waren über Forschungsgelder von der amerikanischen Regierung abhängig. Wichtige Anstösse für die Aufklärung des Ursprungs von Corona kamen von ausserhalb der Virenforschung. Auch die Medienforschung ist über Forschungsgelder von Regierungen abhängig. Das könnte zumindest teilweise erklären, warum Google Scholar für „*misinformation in mainstream media*“ hundert mal weniger Treffer anzeigt als für „*misinformation in social media*“. Aus der Medienforschung sind bis heute erstaunlich wenige Studien über die Einseitigkeit und US-Abhängigkeit der westlichen Medien zu finden. Diese Einschätzung und die Wichtigkeit des Themas waren die Motivation für diesen Beitrag von einem Nichtspezialisten.

Ein herzlicher Dank geht an Tobias Keller und Jonas Kocher von gfs.bern für die gute Zusammenarbeit und die Beratung in methodischen Fragen. Dankbar bin ich auch Linards Udris von der Universität Zürich für Auskünfte zum Monitoring der Medienqualität durch das Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög).

Winterthur, 28. September 2025

Felix Schläpfer

1 Einleitung

Nachrichtenmedien wie Zeitungen und Fernsehkanäle sind für die Mehrheit der Bevölkerung die wichtigste Informationsquelle über internationale Themen. Einseitige Nachrichten führen deshalb zu einer einseitigen Sicht auf die Welt. Regierungen nutzen das, um ihre Bevölkerungen für Kriege gegen andere Völker zu gewinnen (Herman & Chomsky 1988, Taylor 1992). Wie die Geschichte zeigt, richtet einseitige Information auf diese Weise viel Schaden an. Die Auseinandersetzung mit einseitiger Information ist deshalb wichtig für den Frieden und den Fortbestand der Zivilisation.

Es gehört zu den zentralen Befunden der Medienwissenschaft, dass Medien auf die Nähe von Regierungen angewiesen sind, um an Information zu gelangen – und umgekehrt Regierungen auf die Medien, weil sie auf diesem Weg die öffentliche Meinung in ihrem Sinn beeinflussen können. Gut dokumentiert ist auch, dass europäische Medien über zahlreiche Netzwerke wie den *Council on Foreign Relations* in US-amerikanische Wirtschaftsinteressen eingebunden sind (Krüger 2013, Smith 2022, SPR 2017).

Die wirtschaftliche Krise der Nachrichtenmedien verstärkt die Gefahr der Vereinnahmung (Puppis et al. 2017). Westliche Nachrichtenmedien verlassen sich in internationalen Themen auch aus Kostengründen zunehmend auf ausländische Quellen, die in vielen Fällen von der amerikanischen Regierung und amerikanischen Wirtschaftskreisen abhängig sind. Es ist deshalb zu erwarten, dass einseitige ausländische Sichtweisen die Berichterstattung der Medien und die Meinungen der Mediennutzenden in der Schweiz (und darüber hinaus) prägen.

Das «Jahrbuch Qualität der Medien», das vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich herausgegeben wird, erfasst Qualitätsmerkmale von Medien in den vier Bereichen Relevanz, Vielfalt, Einordnungsleistung und Professionalität (fög 2024, S. 73ff.). Weitere wichtige Qualitätsmerkmale wie Unvoreingenommenheit und Faktentreue werden im Rahmen der breiten Analysen zu mehr als 60 Medien nicht erfasst. Im Bereich Professionalität wird erfasst, ob politische Berichte über das Ausland thematische Einordnungen vornehmen. Ob diese unvoreingenommen und auf dem Stand des aktuellen Wissens sind, wird hingegen nicht

untersucht. Das bestehende Medienbeobachtung ist ungenügend, weil Abhängigkeiten der Medien und damit verbundene ideologische Vereinnahmung nicht erfasst werden.

Die vorliegende Studie geht folgenden Fragen nach:

1. Berichten Schweizer Nachrichtenmedien über internationale Themen und unvoreingenommen und fair?
2. Wie werden einseitige Sichtweisen in Medienberichten von der Schweizer Bevölkerung aufgenommen?

Die Fragen werden im Rahmen von sechs Hypothesen untersucht, die aus einer medienökonomischen Perspektive hergeleitet werden. Die Medienorganisationen werden dabei als primär wirtschaftlich handelnde Akteure aufgefasst. Damit wird aber nicht ausgeschlossen, dass auch ideologische Hintergründe und Motive von Eigentümern und Journalisten die Medienberichte beeinflussen (vgl. Wyss et al. 2024).

Das Material für die Untersuchung liefern zwanzig einseitige Aussagen zu international bedeutenden Ereignissen, die aus internationalen Medien gewonnen wurden, die Medienberichte zu diesen Themen in zwei Deutschschweizer Tageszeitungen und eine Meinungsumfrage, die in Zusammenarbeit mit einem Meinungsforschungsinstitut durchgeführt wurde (gfs.bern 2025).

Die Resultate bestätigen die Hypothesen Erwartungen weitgehend. Die untersuchten Medien berichteten einseitig, übernahmen und verbreiteten Sichtweisen aus ausländischen Quellen ohne Einordnung hinsichtlich zugrunde liegender Interessen, sie unterliessen in vielen Fällen die Korrektur von früheren Fehlinformationen und verunglimpften andere Sichtweisen. Die Einseitigkeit der Berichte spiegelt sich in den Meinungen der Bevölkerung. Die Studie trägt damit zu einer realistischen Einschätzung der Meinungsbildung in internationalen Themen bei.

Der Bericht ist wie folgt gegliedert: Das folgende Kapitel leitet die Hypothesen her. Kapitel 3 erläutert die Methoden. Die Kapitel 4 und 5 enthalten die Resultate zu Medienberichten und Meinungen. Abschliessende Kapitel umfassen eine Diskussion und Schlussfolgerungen.

2 Hypothesen

Unsere **Nachrichtenmedien** betreiben keine Wissenschaft. Standards wie intersubjektive Nachvollziehbarkeit oder eine ungefilterte und faire Darstellung unterschiedlicher Sichtweisen und Argumente werden kaum erwartet. Die Methoden werden nicht reflektiert und ideologische Hintergründe und Finanzierungen nicht deklariert – weder auf Ebene der Berichte noch auf den Webseiten der Medien. Solche Ansprüche und Bemühungen würden auf dem heutigen Nachrichtenmarkt nicht honoriert. Die erste Hypothese lautet deshalb:

Hypothese 1: Die Nachrichtenmedien verbreiten einseitige Sichtweisen.

Die finanzielle Lage der Nachrichtenunternehmen ist angespannt. Aus Kostensicht ist es naheliegend, sich in den internationalen Themen auf die wenigen grossen Nachrichtenagenturen, US-amerikanische Regierungsquellen, regierungsnahen NGOs und Think Tanks abzustützen. Auch die Verarbeitung und Einordnung der Information ist anspruchsvoll und kostspielig. Es ist deshalb zu erwarten, dass nicht nur Themen, sondern auch Sichtweisen übernommen und nicht immer mit möglichen Interessen der Quellen in Zusammenhang gebracht werden. Die zweite Hypothese lautet deshalb:

Hypothese 2: Die Nachrichtenmedien verbreiten unkritisch fremde Sichtweisen.

Wenn sich einseitige Sichtweisen (Hypothesen 1 und 2) als falsch herausstellen, ist das unangenehm. Bei einem Teil der Mediennutzenden sind Berichtigungen wichtig für die Glaubwürdigkeit. Bei einem weniger aufmerksamen Publikum können sie die Glaubwürdigkeit und Zahlungsbereitschaft aber auch schwächen. Die dritte Hypothese lautet:

Hypothese 3: Die Nachrichtenmedien unterlassen Richtigstellungen, wenn sich frühere Berichte aufgrund neuer Information als einseitig oder falsch herausstellen oder frühere Vermutungen nicht bestätigt werden.

Wenn sachliche Analyse und differenzierte Auseinandersetzung mit Argumenten zu anspruchsvoll und kostspielig sind (Hypothese 2), gibt es die Alternative, andere Sichtweisen, oder Personen, die sich um differenziertere Sichtweisen bemühen, zu verunglimpfen. Die vierte These lautet:

Hypothese 4: Die Nachrichtenmedien verunglimpfen andere Sichtweisen.

Auf der Seite der **Mediennutzenden** ist davon auszugehen, dass einseitige Sichtweisen aus Medienberichten (Hypothese 1) übernommen werden. Dies umso mehr, wenn die Medien andere Sichtweisen oder Personen mit differenzierten Meinungen verunglimpfen und damit sozialen Druck ausüben (Hypothese 4). Die fünfte Hypothese lautet deshalb:

Hypothese 5: Die Mediennutzenden stimmen einseitigen Aussagen zu.

Schliesslich ist aufgrund von fehlenden Richtigstellungen (Hypothese 3) zu erwarten, dass Sichtweisen, die sich als falsch herausgestellt haben, auch in den Meinungen der Bevölkerung nicht korrigiert werden. Die letzte Hypothese lautet:

Hypothese 6: Die Mediennutzenden sind nicht auf dem aktuellen Stand des Wissens.

3 Methoden

3.1 Begriffe

3.1.1 *Media bias* (Einseitigkeit in Medien)

Bias bezeichnet (gemäss Cambridge Dictionary) “a situation in which you support or oppose someone or something in an unfair way because you are influenced by your personal opinions” or “an unfair preference for one thing”. („Eine Situation, in der man jemanden oder etwas auf unfaire Weise unterstützt oder ablehnt, weil man von seinen persönlichen Meinungen beeinflusst ist“ oder „eine unfaire Bevorzugung einer Sache“.)

Media bias und weitere Begriffe in diesem Zusammenhang werden in der Fachliteratur nicht einheitlich verwendet. Beispielsweise setzen manche Autoren Absicht voraus (Mullainathan & Shleifer 2002), während andere argumentieren,

dass eine gewisse Einseitigkeit unabsichtlich und unvermeidbar ist (Kang & Yang 2022) oder bewusste Versuche, einseitige Nachrichten zu publizieren, sogar die Ausnahme sind (Bozen & Baker (1990)). Die vorliegende Dokumentation folgt der Terminologie einer aktuellen Übersichtsarbeit zum Thema *Media bias*, der keine Absicht vorausgesetzt wird (Rodrigo-Ginés et al. 2024). *Bias* wird hier mit „Einseitigkeit“ und *Media bias* mit „Einseitigkeit in Medien“ (oder kurz: Einseitigkeit) übersetzt wird.

Wie Tabelle 1 zeigt, lassen sich zahlreiche Formen von Einseitigkeit in Medien unterscheiden (Rodrigo-Ginés et al. (2024)).

Tabelle 1. Klassifizierung der Formen von Einseitigkeit in Medien (Rodrigo-Ginés et al. 2024).

Kategorie	Unterkategorie
Einseitigkeit der Abdeckung (Coverage bias)	Bildauswahl Auslassungsfehler Kommissionsfehler Platzierungsfehler Grössenverteilung Quellenauswahl Auslassung der Quellenangabe
Einseitigkeit durch Zulassungskontrolle (Gatekeeping bias)	Quellenauswahl Weglassen der Quellenangabe
Einseitigkeit durch Aussage (Statement bias)	Unbegründete Behauptungen Meinungsäußerungen, die als Fakten dargestellt werden Sensationslust oder Emotionalität Ad-Hominem-Argumente oder Schlammschlacht Gedankenlesen Verleumdung Bildbeschreibung Subjektive Adjektive Voreingenommenheit durch Etikettierung und Wortwahl Fehlerhafte Logik

3.1.2 Fehlinformation, Desinformation und Propaganda

Die Tabelle 2 setzt „Einseitigkeit in Medien“ in Beziehung zu verwandten Begriffen: Information, Fehlinformation (engl.: *Misinformation*), Desinformation (*Disinformation*), Falschmeldung (*Fake News*) und Propaganda (Tabelle 2).

Tabelle 3 definiert die drei Begriffe, die im folgenden verwendet werden, um einseitige Darstellungen in Medien grob zu charakterisieren: *Fehlinformation*, *Desinformation* und *Propaganda*. Die Arten von Einseitigkeit schliessen sich dabei nicht gegenseitig aus. Insbesondere ist Desinformation immer auch Fehlinformation. Aufgrund der unvermeidbaren Unschärfen wird auf feinere Unterscheidungen verzichtet.

3.1.2 Weitere Begriffe

Weitere Begriffe, die in den Hypothesen verwendet werden, sind:

Einseitigkeit (H1) wird verwendet für jegliche Art von Fehlinformation, Desinformation oder Propaganda (s. Tabelle 3).

Unkritisches verbreiten von fremden Sichtweisen (H2) wird identifiziert, wenn einseitige Sichtweisen mit Sichtweisen in ausländischen Quellen übereinstimmen und Interessen der Quellen nicht reflektiert und zu eigenen Interessen (der Schweiz oder Europas) in Beziehung gesetzt werden.

Widerlegte Aussagen (H3) bezeichnen Aussagen, die durch neue Erkenntnisse oder offizielle Stellungnahmen als einseitig identifiziert wurden (s. Tabelle 1).

Verunglimpfen von anderen Sichtweisen (H4) bezeichnet das Herabsetzen oder Schlechtreden von anderen Sichtweisen oder Personen mit anderen Sichtweisen.

Mediennutzende stimmen einseitigen Aussagen zu (H5) bezieht sich auf die Zustimmung der Befragten in der Meinungsumfrage. Ein kausaler Zusammenhang mit den Medienberichten ist naheliegend, wird aber nicht vorausgesetzt, weil er im Einzelfall schwer zu belegen ist.

Meinungen, die nicht dem aktuellen Stand des Wissens entsprechen (H6) wird verwendet für uneingeschränkte Zustimmung („voll und ganz“) zu widerlegten Aussagen.

Tabelle 2. Arten von Information und ihre Eigenschaften

	Information	Fehlinformation	Desinformation	Einseitigkeit in Medien	Fake News	Propaganda
wahr	Ja	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Nein	Ja/Nein
vollständig	Ja/nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein
aktuell	Ja	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein
informativ	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja/Nein	Nein
täuschend	Nein	Nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja	Ja
verzerrt	Nein	Nein	Ja/Nein	Ja	Ja/Nein	Ja/Nein

Quelle: Rodrigo-Ginés et al. (2024)

Tabelle 3. Arten von Einseitigkeit: Begriffe und Definitionen

Begriff	Definition ^a
Fehlinformation	falsche, unvollständige oder nicht mehr aktuelle Information (ohne Absicht)
Desinformation	falsche, unvollständige oder nicht mehr aktuelle Information (mit Absicht)
Propaganda	Absichtlicher Versuch, die öffentliche Meinung zu beeinflussen (bei Information von Regierungen)

^a basierend auf Rodrigo-Ginés et al. (2024).

3.2 Auswahl der Aussagen

Im Rahmen einer Recherche in westlichen Nachrichtenmedien wurden zwanzig einseitige oder falsche Aussagen zu international bedeutenden

Themen identifiziert und anhand der Begriffsdefinitionen in Abschnitt 3.1 grob kategorisiert (Tabellen 4 und 5).

Tabelle 4. Aussagen zum Ukraine-Krieg (U1 bis U10)

Nr.	Aussage	Kategorisierung nach Art der Information	Erläuterungen
U1	Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovoked Angriffskrieg.	F, D, P, W	Propaganda der (damaligen) US-amerikanischen Regierung, von Anfang an unredlich und widerlegt durch immer weitere Belege
U2	Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa.	F, D, P	Fehlende Hinweise zu Kräfteverhältnissen und plausiblen Motiven, P. von europäischen Regierungen
U3	Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung.	F, D, P	Propaganda der (damaligen) US-amerikanischen Regierung
U4	Die Absetzung der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 (Euromaidan-Protteste) war eine Revolution, die aus dem Volk kam.	F, D, P, W	Propaganda der (damaligen) US-amerikanischen Regierung
U5	Dass die USA und Grossbritannien im Frühling 2022 einem Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland im Weg standen, ist eine Verschwörungstheorie.	F	Indirekt widerlegt durch Bedingungslosigkeit der Unterstützung
U6	Die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft hat wenig mit den Sanktionen gegen Russland und aus diesem Grund hohen Energiepreisen	F	Indirekte Aussage durch fehlende Berichte und Berichte, die andere Gründe betonen
U7	Der Minsk II-Vertrag mit Russland (2016) war eine ernsthafte Friedensbemühung der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, die von Russland unterlaufen wurde.	F, D, P, W	Widerlegt durch Aussagen von Angela Merkel und Hollande
U8	Die USA haben Russland nie versprochen, dass die NATO nicht nach Osten erweitert	F	Einseitig durch fehlende Hinweise auf Einzelheiten
U9	Beim Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline richtet sich der Hauptverdacht der deutschen Regierung auf einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer.	F, P	Unvollständig und einseitig durch fehlende Transparenz in Kommunikation von Regierungen (vor allem D)
U10	Am Anfang des Ukraine-Krieges hat ein ukrainischer Kampfpilot (der "Ghost of Kiev") in wenigen Tagen zahlreiche russische Flugzeuge abgeschossen.	F, D, P, W	Propaganda (auch) von Seite ukrainischer Regierungsstellen, später zugegeben

Anmerkungen: F: Fehlinformation, D: Desinformation, P: Propaganda; W: Aussage widerlegt (s. Abschnitt 3.1).
Quelle: eigene Kategorisierung basierend auf Begriffen in Rodrigo-Ginés et al. (2024).

Tabelle 5. Aussagen zu weiteren Themen (W1 bis W10)

Nr.	Aussage	Kategorisierung nach Art der Information	Erläuterungen
W1	Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.	F, D, P, W	Rolle der US-amerikanischen Regierung (Koordination durch Vertreter National Institute of Health, Artikel in Nature Medicine); widerlegt (auch) durch Aussagen von Regierungsstellen (USA, D)
W2	Die Covid-19-Impfstoffe (Corona-Impfstoffe) von Moderna und Pfizer verhinderten die Übertragung des Virus.	F, D, W	Irreführende Kommunikation auf (damaliger) Pfizer (Moderna)-Webseite zu Wirkungsweise von mRNA-basierten Impfstoffen. Falsche Aussagen durch Vertreter der Schweizer Regierung
W3	China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann.	D, P, W	Offizielle US-amerikanische Programme und Finanzierungen für chinakritische Propaganda; Einseitigkeit und Unvollständigkeit der Aussage belegt durch viele Berichte
W4	Chinas Statistiker publizieren seit Jahren geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum.	F	Unbelegte Vermutungen
W5	Russland und China haben im Jahr 2024 absichtlich Unterseekabel zerstört.	F, D, P, W	Unvollständig und einseitig aufgrund fehlender Einordnung (wie Häufigkeit von unbeabsichtigten Schäden); Kommunikation von verschiedenen europäischen Regierungsstellen; Korrektur durch US-Regierungsstelle
W6	Trump hat in seiner Wahlkampagne 2016 mit russischen Propagandisten zusammengearbeitet.	F, D, P, W	Propaganda der (damaligen) US-Regierung; Korrektur durch US-Regierungsstelle (Beleg für absichtliche Einseitigkeit)
W7	Vermutungen, der Kindersex-Händler Jeffrey Epstein habe mit amerikanischen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, sind abwegige Verschwörungstheorien.	F, P	Unvollständig bezüglich bekannter indirekter Beziehungen zu Geheimdienstkreisen und potenzieller Motive (auch angesichts nicht plausibel begründeter Intransparenz)
W8	Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak unter Saddam Hussein Belege für irakische Massenvernichtungswaffen.	F, D, P, W	Kommunikation von Regierungsstellen (USA), später berichtigt
W9	Iran kann nur noch mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden, Atomwaffen zu entwickeln.	F, P	Unvollständig aufgrund fehlender Hinweise auf offizielle Einschätzungen von Sicherheitsdiensten (USA)
W10	Zwischen Lee Harvey Oswald – dem Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy (1963) – und dem amerikanischen Geheimdienst CIA gab es keine Kontakte.	F, P, W	Unvollständig bezüglich bekannter indirekter Kontakte und potenzieller Motive (auch angesichts nicht plausibel begründeter Intransparenz)

Anmerkungen: F: Fehlinformation, D: Desinformation, P: Propaganda; W: Aussage widerlegt (s. Abschnitt 3.1).
Quelle: eigene Kategorisierung basierend auf Begriffen in Rodrigo-Ginés et al. (2024).

3.3 Aussagen, Narrative und Interessen

Die Tabellen 6 und 7 kategorisieren die Aussagen nach impliziten Narrativen und Interessen, die damit bedient werden.

Tabelle 6. Kategorisierung der Aussagen U1 bis U10: Narrative und Interessen

Nr.	Aussage	Narrativ, das bedient wird (implizit)	Wem nützt/schadet das Narrativ?	Erläuterungen
U1	Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovoked Angriffskrieg.	Russland ist der Aggressor, der Europa und die Welt bedroht. Die USA/NATO verteidigen Europa. Es geht den USA nicht um Vorherrschaft und wirtschaftliche Interessen, sondern um Werte. Moralische Aussage: „USA gut, Russland böse“	nützt USA (Regierung, Interessen) schadet Europas Interessen	<p><i>USA:</i> lenkt von Rolle der USA ab. sichert Europas Unterstützung, legitimiert opferreichen Stellvertreterkrieg auf Kosten der Ukraine, legitimiert Abwälzung von Kosten auf Europa, macht Europa erpressbar</p> <p><i>Europa:</i> spaltet die Bürger in Europas Ländern, behindert/verunmöglicht respektvolle Zusammenarbeit mit Russland, macht Europa abhängiger von USA (Verteidigung, Energie), behindert/verunmöglicht strategische Diversifizierung und Partnerschaften, macht Europa erpressbar</p>
U2	Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa.			
U3	Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung.			
U4	Die Absetzung der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 (Euromaidan-Proteste) war eine Revolution, die aus dem Volk kam.			
U5	Dass die USA und Grossbritannien im Frühling 2022 einem Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland im Weg standen, ist eine Verschwörungstheorie.			
U6	Die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft hat wenig mit den Sanktionen gegen Russland und aus diesem Grund hohen Energiepreisen zu tun.			
U7	Der Minsk II-Vertrag mit Russland (2016) war eine ernsthafte Friedensbemühung der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, die von Russland unterlaufen wurde.			
U8	Die USA haben Russland nie versprochen, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird.			
U9	Beim Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline richtet sich der Hauptverdacht der deutschen Regierung auf einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer.			
U10	Am Anfang des Ukraine-Krieges hat ein ukrainischer Kampfpilot (der "Ghost of Kiev") in wenigen Tagen zahlreiche russische Flugzeuge abgeschossen.	Ukrainer sind Helden	- nützt USA	sichert Unterstützung für opferreichen Stellvertreterkrieg

Quelle: eigene Darstellung.

Tabelle 7. Kategorisierung der Aussagen W1 bis W10: Narrative und Interessen

Nr.	Aussage	Narrativ, das bedient wird (implizit)	Wem nützt/schadet das Narrativ?	Erläuterungen
W1	Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.	Virus hat nichts mit USA oder Forschung zu tun.	nützt USA, schadet Europa	lenkt von Rolle der USA ab, behindert Aufklärung und Bekämpfung der Ursachen
W2	Die Covid-19-Impfstoffe (Corona-Impfstoffe) von Moderna und Pfizer verhinderten die Übertragung des Virus.	Impfen ist für alle der richtige Entscheid.	nützt USA, nützt (damaligen) Politikern	nützt US-Herstellern, unterstützte Impfstrategie
W3	China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann.	China ist eine Bedrohung.	nützt USA, schadet Europa	schadet Europas Zusammenarbeit mit China
W4	Chinas Statistiker publizieren seit Jahren geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum.	China kann man nicht trauen.	nützt USA, schadet Europa	schadet Europas Zusammenarbeit mit China
W5	Russland und China haben im Jahr 2024 absichtlich Unterseekabel zerstört.	China und Russland sind eine Bedrohung.	nützt USA, schadet Europa	schadet Europas Zusammenarbeit mit Russland und China
W6	Trump hat in seiner Wahlkampagne 2016 mit russischen Propagandisten zusammengearbeitet.	Russland ist eine Bedrohung	nützt USA, schadet Europa	schadet Europas Zusammenarbeit mit Russland
W7	Vermutungen, der Kindersex-Händler Jeffrey Epstein habe mit amerikanischen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, sind abwegige Verschwörungstheorien.	Es gibt nichts zu verbergen. Es braucht keine Transparenz.	nützt USA (Regierung, bestimmten Interessen)	schützt (potenzielle) Täter vor Transparenz
W8	Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak unter Saddam Hussein Belege für irakische Massenvernichtungswaffen.	Irak bedroht den Frieden, wir müssen angreifen.	nützt USA, schadet Europa	destabilisiert nahen Osten, radikalisiert Menschen, verursacht Flüchtlingsströme
W9	Iran kann nur noch mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden, Atomwaffen zu entwickeln.	Iran bedroht den Frieden, wir müssen angreifen.	nützt USA, schadet Europa	destabilisiert nahen Osten, radikalisiert Menschen, verursacht Flüchtlingsströme
W10	Zwischen Lee Harvey Oswald – dem Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy (1963) – und dem amerikanischen Geheimdienst CIA gab es keine Kontakte.	Es gibt nichts zu verbergen. Es braucht keine Transparenz.	nützt USA (Regierung, bestimmten Interessen)	schützt Gemeindienste vor (potenziell unangenehmer) Transparenz

Quelle: eigene Darstellung.

3.4 Medienanalyse

3.4.1 Hypothesen

Für die Berichterstattung der Medien wurden die folgenden Thesen untersucht:

Die Nachrichtenmedien...	
H1	... verbreiten einseitige Sichtweisen..
H2	... verbreiten unkritisch fremde Sichtweisen.
H3	... unterlassen Richtigstellungen, wenn sich frühere Berichte aufgrund neuer Information als einseitig oder falsch herausstellen oder frühere Vermutungen nicht bestätigt werden.
H4	... verunglimpfen andere Sichtweisen.

3.4.2 Überprüfung der Hypothesen

Für die Überprüfung der Hypothesen H1 bis H4 wurden die Archive der *New York Times* und der Schweizer Tageszeitungen *Neue Zürcher Zeitung* und *Tagesanzeiger* mit Stichwortsuche für bestimmte Zeitperioden nach Berichten zu den

betreffenden Themen durchsucht. Ergänzend wurden weitere Quellen beigezogen. Quellenangaben (Anhang A1 und 2) relevante Textpassagen wurden dokumentiert. Anhand der Berichte wurden die Hypothesen für die Nachrichtenmedien qualitativ überprüft. Die Tabelle 8 erläutert die Überprüfung anhand von Beispielen.

Tabelle 8. Überprüfung der Hypothesen 1–4: Kriterien und Beispiele

	Hypothese	Kriterien	Beispiele (Hypothese bestätigt)
H1	Einseitigkeit	Einseitigkeiten der Abdeckung, durch Quellenauswahl, durch Aussage (s. Tabelle 1)	<ul style="list-style-type: none"> • einseitige Verwendung von Begriffen wie Propaganda oder hybride Kriegführung (nur für die andere Seite) • einseitige Auswahl von Berichten und Vermutungen über Schäden an Unterseekabeln
H2	Unkritisches Übernehmen von fremden Sichtweisen	Sichtweise stimmt mit ausländischen Quellen überein, und potenzielle Interessen der Quellen werden nicht reflektiert und mit potenziellen eigenen Interessen (der Schweiz oder Europas) in Beziehung gesetzt. (s. Abschnitt 3.1.2).	<ul style="list-style-type: none"> • Verbreitung von Vermutungen über Täterschaft der Nord-Stream-Sabotage ohne plausible Überlegungen zu Motiven • unkritisches Übernehmen von Sichtweisen zum Ursprung des Corona-Virus ohne Überlegungen zu möglichen Motiven und Interessen
H3	Fehlende Richtigstellungen	Fehlen von Richtigstellungen oder Präzisierungen, wenn sich frühere Berichte durch neue Erkenntnisse oder glaubwürdige offizielle Stellungnahmen als Fehlinformation erweisen. (s. Abschnitt 3.1.2)	<ul style="list-style-type: none"> • fehlende Berichte über Eingeständnisse, dass Minsk-II-Verträge abgeschlossen wurden, um Zeit zu gewinnen • fehlende Berichte über eine Meldung von US-Geheimdiensten, dass Schäden an Unterseekabel wahrscheinlich nicht durch Sabotage verursacht wurden (Januar 2025)
H4	Verunglimpfung anderer Sichtweisen	Herabsetzen oder Schlechttreden von Sichtweisen oder von Personen mit diesen Sichtweisen. (s. Abschnitt 3.1.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Verunglimpfung von Personen mit anderen Sichtweisen als „Putin-Versteher“ (vgl. Anhang A2) • Verunglimpfen von Personen mit aus wissenschaftlicher Sicht vertretbaren anderen Meinungen zum Ursprung von Corona als „Verschwörungstheoretiker“

3.5 Meinungsumfrage

3.5.1 Hypothesen

Für die Meinungen in der Bevölkerung wurden die folgenden Thesen untersucht:

	Die Mediennutzenden...
H4	... stimmen einseitigen Aussagen zu.
H5	... sind nicht auf dem aktuellen Stand des Wissens.

3.5.2 Befragung

Die Thesen wurden anhand einer Bevölkerungsbefragung untersucht. Die Befragung wurde durch das Meinungsforschungsinstitut gfs.bern durchgeführt. Die Gewichtung der Stichprobe erfolgte ebenfalls durch gfs.bern. Die folgenden Informationen wurden dem technischen Bericht von gfs.bern entnommen (gfs.bern 2025).

Panel

Die Befragung wurde als Online-Panel-Befragung durchgeführt. gfs.bern verwendete dafür das hauseigene Panel «Polittrends». Dieses besteht aus rund 41'000 Proband:innen im Alter zwischen 16 und 100 Jahren aus der ganzen Schweiz. Rekrutiert wird das Panel telefonisch und im Rahmen der laufenden Befragungsarbeit über alle angebotenen Befragungskanäle. Interessierte können sich zudem auf der Webseite des Panels anmelden (opt-in). Die Emailadresse der Angemeldeten wird verifiziert. Im Gegensatz zu fast allen Panels in der Schweiz sind die Personen im Panel verstärkt an gesellschaftspolitischen und

weniger an Konsumfragen interessiert. Die Teilnehmenden von Befragungen werden über ein Punktesystem entschädigt. Pro Befragungsminute werden 20 Punkte vergeben, die dann mit 0.2 Franken vergütet werden. In der vorliegenden Befragung mit einer Dauer von etwa 10 Minuten haben die Teilnehmenden somit 2 Franken erhalten.

Stichprobe

Die Grundgesamtheit für die Stichprobenbildung ist die Wohnbevölkerung der deutschsprachigen Schweiz ab 18 Jahren. Befragt wurden Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die der deutschen Sprache mächtig sind. Um eine repräsentative Verteilung der Befragten nach den Merkmalen Alter und Geschlecht zu erhalten, wurden die Personen quotiert eingeladen nach den Quoten in Tabelle 9. Die Quoten wurden aufgrund der Verteilung von Alter und Geschlecht nach Sprachregion der Statistik der Bevölkerung und der Haushalte STATPOP des Bundesamts für Statistik berechnet. Innerhalb dieser Quoten wurden die Angeschriebenen zufällig im Panel ausgewählt.

Tabelle 9. Stichprobe und Quoten

Geschlecht	Altersgruppe	Quote (%)	Anzahl Personen
Männer	Total	49.7	789
	18-39 Jährige	17.3	275
	40-64 Jährige	21.5	340
	65+ Jährige	10.9	174
Frauen	Total	50.3	801
	18-39 Jährige	16.4	261
	40-64 Jährige	21.0	324
	65+ Jährige	12.9	206
Total		100.0	1590

Fragebogen

Der Fragebogen umfasste folgende Teile:

1. Begrüssung
2. Fragen nach Geschlecht und Alter (verwendet für Quotierung)
3. Einleitung und Dank für Teilnahme
4. Fragen nach dem Ausmass der Zustimmung zu 20 Aussagen mit den Antwortoptionen „stimme voll und ganz“, „stimme eher zu“, „teils-teils“, „stimme eher nicht zu“, „stimme überhaupt nicht“, „weiss nicht/keine Antwort“. Die Fragen wurden in drei Blocks («Krieg in der Ukraine», «weitere Themen und Ereignisse der letzten Jahre» und «Themen und Ereignisse, die weiter zurück liegen») abgefragt. Innerhalb der drei Blocks wurden die Fragen in zufälliger Reihenfolge platziert. Der zweite Block enthielt zusätzlich eine Kontrollfrage, um die Aufmerksamkeit der Probanden zu testen.
5. Fragen nach Interesse an Politik, politischen Werthaltungen
6. Fragen nach Mediennutzung, favorisierten Medien und Erwartungen an Medien
7. Fragen zur Person (Verhältnis zur Regierung, Links-Rechts-Selbsteinstufung, Partei-Identifikation, Stimmberechtigung, Wohnort)

Um eine Vorstellung zu erhalten, wie stark die Antworten und damit die Ergebnisse der Befragung von Einzelheiten der Formulierungen abhängen, wurde die Einleitung zu den Hauptfragen in zwei verschiedenen Varianten ausgespielt. In jeder der sechs Gruppen (nach Alter und Geschlecht) erhielt jeweils eine Hälfte der Personen die Fragebogen-Variante A und die andere Hälfte die Variante B. Die Ergebnisse zeigen, dass die Formulierung nur wenig Einfluss hatte auf die Antworten (s. Anhang A3). Die Effekte der Varianten werden in der Präsentation der Ergebnisse deshalb nicht weiter beachtet. Der vollständige Fragebogen-Text findet sich im Anhang A4.

Durchführung der Befragung

Die Datenerhebung erfolgte mit dem Online-Befragungssystem (NEBU) des gfs-Befragungsdienstes. Die Probanden-Stichprobe wurde an die Online-Plattform des gfs-Befragungsdienstes übergeben, auf der die Interviews realisiert wurden. Einladung, Reminding sowie Incentivierung erfolgen über den gfs-Befragungsdienst. Vom 19. Juni bis am 23. Juni wurde ein Pretest durchgeführt, der eine Stichprobe von 118 vollständigen Fragebogen ergab. Aufgrund des Pretests wurde der Fragebogen in einem Punkt angepasst: Zusätzlich zu einer Frage nach der am meisten genutzten Nachrichtenquelle wurde eine weitere Frage nach der am zweitmeisten genutzten

Nachrichtenquelle aufgenommen. Die Hauptbefragung lief zwischen dem 25. Juni und dem 2. Juli 2025. Sie wurde am 2. Juli gestoppt, weil sich abzeichnete, dass die Quote der 18-39-jährigen Frauen bei einer angestrebten Stichprobe von n=2000 Personen nicht erreichbar war. Basierend auf der erreichten Zahl von 261 18-39-jährigen Frauen und den Quoten wurde die Anzahl Personen auch in den übrigen Gruppen angepasst, was nach Ausschluss von einigen ungültigen Fällen Stichprobe von total 1590 Personen ergab. Überzählige Antworten – also Fragebogen, die (chronologisch) nach Erfüllung der gruppenspezifischen Quote eintrafen – wurden von der Auswertung ausgeschlossen.

Gewichtung der Antworten

Die 1590 Beobachtungen der Stichprobe wurden mit einer Gewichtungsvariable so gewichtet, dass die Verteilung der Antworten nach Alter, Geschlecht, Bildung, Parteidentifikation und Siedlungsart annähernd der realen Verteilung in der (Deutschschweizer) Bevölkerung entsprechen. Die Gewichtung wurde zuerst nach Alter/Sprache und Geschlecht/Sprache (interlocked) vorgenommen. Danach wurden Siedlungsart nach Sprache, Bildung, und Partei für die Gewichtung verwendet. Die Quellen für die Gewichtungsbasen sind die Statistik der Bevölkerung und der Haushalte STATPOP des Bundesamts für Statistik (Alter, Geschlecht, Sprache, und Siedlungsart). Die Siedlungsart basiert auf einer Gemeindetypologie des Bundesamts für Statistik (BFS 2024, S. 21) Die Parteibindung wurde entsprechend den Resultaten der Nationalratswahlen 2023 gewichtet, und die Bildung basiert auf eigener Berechnung auf Basis des Zensus 2018 des Bundesamts für Statistik. Weitere Details der Methodik in gfs.bern (2025) verfügbar.

3.5.3 Auswertungen

Anhand der Antworten in der gewichteten Stichprobe wurden die Zustimmungsraten insgesamt und für Teilstichproben nach verschiedenen individuellen Merkmalen berechnet. Die gewichteten Antworten zu allen 20 Aussagen nach allen Gruppen (Teilstichproben) sind im Anhang A3 dargestellt.

4 Resultate: Medien

4.1 Berücksichtigte Medienberichte

Die Quellen der Medienberichte, auf deren Grundlage die Hypothesen überprüft wurden, sind im Anhang A1 und A2 dokumentiert.

4.2 Überprüfung der Hypothesen

Die Tabellen 10 und 11 fassen die Ergebnisse für die Hypothesen 1 bis 3 zusammen.

4.2.1 Hypothese 1: Einseitigkeit der Medien

Die *Neue Zürcher Zeitung* (NZZ) berichtete in 18 und der *Tagesanzeiger* (TA) in 17 der 20 untersuchten Themen einseitig. Das einzige Thema, über das keines der Medien einseitig berichtete, war eine offensichtliche Propaganda-Meldung aus ukrainischen Quellen (U10). In den Berichten zu diesen Themen ist eine faire und differenzierte Gegenüberstellung und Abwägung unterschiedlicher Sichtweisen nicht einmal in Ansätzen erkennbar. Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass sich die Autoren um eine schwungvolle Einseitigkeit bemühten und damit demonstrierten, dass sie auf der „richtigen“ Seite sind. Beispiele solcher Berichte zu den verschiedenen Aussagen sind im Anhang A1 aufgeführt. (Eine ausführlichere Version mit Textfragmenten ist auf Anfrage erhältlich.)

4.2.2 Hypothese 2: Unkritisches Verbreiten fremder Sichtweisen

Fast alle einseitigen Berichte stützten sich auf ausländische Quellen. Die einzige Ausnahme ist ein Fall von indirekter Fehlinformation aufgrund ausbleibender Gegendarstellungen (W2). Die untersuchten Medien unterliessen es hier, eine im Zusammenhang mit einer Volksabstimmung relevante Fehlinformationen von Repräsentanten der Schweizer Regierung zu korrigieren. Fast durchweg fehlte es auch an Einordnung hinsichtlich möglicher Interessen und Motive hinter den ausländischen Quellen.

Zahlreiche Begriffe wie „Propaganda“, „hybride Kriegführung“ und „Terrorismus“ wurden für (vermutete) Handlungen der Gegenseite verwendet, während es sich beispielsweise beim Anschlag auf die Nordstream-Gasleitung um „Sabotage“ handelte. Es ist von einem unkritischen und wohl weitgehend auch unbewussten Übernehmen und Verbreiten der Sichtweisen westlicher Akteure auszugehen. Belege sind im Anhang A1 dokumentiert.

4.2.3 Hypothese 3: Fehlende Richtigstellungen

In 12 von 20 Themen wurden Fehlinformation durch neue Erkenntnisse oder offizielle Eingeständnisse in ihrer Einseitigkeit oder gänzlich widerlegt. Die frühere Fehlinformation wurde in vielen Fällen nicht deutlich berichtigt. Die NZZ berichtigte in 2 von 8 Fällen (W2 und W8) deutlich. Der TA tat dies in einem von 9 Fällen (W6).

4.2.4 Hypothese 4: Verunglimpfen anderer Sichtweisen

Beide Zeitungen verunglimpften andere Sichtweisen und Personen oder Institutionen mit anderen Sichtweisen. Verunglimpfungen wie „Putin-Versteher“ kommen im beiden Medien Dutzende Male vor und gehörten damit zum normalen Vokabular. Die meisten Fälle beziehen sich dabei nicht auf spezifische Aussagen, sondern auf ganze Themenbereiche wie insbesondere den Ukraine-Krieg (U1 bis U10) und Corona (W1 und W2). Weitere Fälle betrafen den Fall Epstein (W7, NZZ und TA), den Irak-Krieg (NZZ) und das Attentat auf John F. Kennedy (W10, NZZ und TA). Ausgewählte Belege sind im Anhang A2 dokumentiert.

Tabelle 10. Ergebnisse Medien: Fragen zum Ukraine-Krieg.

Nr.	Aussage	Kategorisierung	H1: Einseitigkeit		H2: unkritisches Verbreiten fremder Sichtweisen		H3: fehlende Korrekturen	
			NZZ	TA	NZZ	TA	NZZ	TA
U1	Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovocierter Angriffskrieg.	F, D, P, W	+	+	+	+	+	+
U2	Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa.	F, D, P	+	+	+	+	/	/
U3	Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung.	F, D, P	+	+	+	+	/	/
U4	Die Absetzung der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 (Euromaidan-Proteste) war eine Revolution, die aus dem Volk kam.	F, D, P, W	+	+	+	+	+	+
U5	Dass die USA und Grossbritannien im Frühling 2022 einem Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland im Weg standen, ist eine Verschwörungstheorie.	F	+	+	+	+	+	+
U6	Die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft hat wenig mit den Sanktionen gegen Russland und aus diesem Grund hohen Energiepreisen zu tun.	F	(+)	(+)	(+)	(+)	/	/
U7	Der Minsk II-Vertrag mit Russland (2016) war eine ernsthafte Friedensbemühung der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, die von Russland unterlaufen wurde.	F, D, P, W	+	+	+	+	+	+
U8	Die USA haben Russland nie versprochen, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird.	F	+	+	+	+	/	/
U9	Beim Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline richtet sich der Hauptverdacht der deutschen Regierung auf einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer.	F, P	(+)	(+)	(+)	(+)	/	/
U10	Am Anfang des Ukraine-Krieges hat ein ukrainischer Kampfpilot (der "Ghost of Kiev") in wenigen Tagen zahlreiche russische Flugzeuge abgeschossen.	F, D, P, W	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen: F: Fehlinformation, D: Desinformation, P: Propaganda; W: Aussage widerlegt (s. Abschnitt 3.1). NZZ: *Neue Zürcher Zeitung*; TA: *Tagesanzeiger*; +: zutreffend; (+) indirekt zutreffend (aufgrund ausbleibender Berichte und Gendarstellungen oder im Rahmen pauschaler Aussagen); -: nicht zutreffend; / nicht relevant.
Quelle: eigene Kategorisierung basierend auf Begriffen in Rodrigo-Ginés et al. (2024).

Tabelle 11. Ergebnisse Medien: Weitere Themen.

Nr.	Aussage	Kategorisierung	H1: Einseitigkeit		H2: unkritisches Übernehmen fremder Sichtweisen		H3: fehlende Korrekturen	
			NZZ	TA	NZZ	TA	NZZ	TA
W1	Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.	F, D, P, W	+	+	+	+	+	+
W2	Die Covid-19-Impfstoffe (Corona-Impfstoffe) von Moderna und Pfizer verhinderten die Übertragung des Virus.	F, D, W	(x)	(x)	-	-	-	+
W3	China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen	D, P, W	+	+	+	+	+	+
W4	Chinas Statistiker publizieren seit Jahren geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum.	F	+	-	+	-	/	/
W5	Russland und China haben im Jahr 2024 absichtlich Unterseekabel zerstört.	F, D, P, W	+	+	+	+	+	+
W6	Trump hat in seiner Wahlkampagne 2016 mit russischen Propagandisten	F, D, P, W	-	+	-	+	-	-
W7	Vermutungen, der Kindersex-Händler Jeffrey Epstein habe mit amerikanischen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, sind abwegige	F, P	(+)	(+)	(+)	(+)	/	/
W8	Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak unter Saddam Hussein Belege für irakische Massenvernichtungswaffen.	F, D, P, W	+	-	+	-	-	-
W9	Iran kann nur noch mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden, Atomwaffen	F, P	(+)	(+)	(+)	(+)	/	/
W10	Zwischen Lee Harvey Oswald – dem Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy (1963) – und dem amerikanischen Geheimdienst CIA gab es keine	F, P, W	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+

Anmerkungen: F: Fehlinformation, D: Desinformation, P: Propaganda; W: Aussage widerlegt (s. Abschnitt 3.1). NZZ: *Neue Zürcher Zeitung*; TA: *Tagesanzeiger*; +: zutreffend; (+) indirekt zutreffend (aufgrund ausbleibender Berichte und Gegendarstellungen oder im Rahmen pauschaler Aussagen); -: nicht zutreffend; / nicht relevant.
 Quelle: eigene Kategorisierung basierend auf Begriffen in Rodrigo-Ginés et al. (2024).

5.1 Beschreibung der Stichprobe

5.1.1 Persönliche Merkmale

Die folgenden Abbildungen (Abb. 1 bis 3) beschreiben die Stichprobe nach persönlichen Merkmalen.

Abb. 1. Stichprobe nach Ausbildung.

Abb. 2. Stichprobe nach Wohnort städtisch / intermediär / ländlich (nach BFS 2024, S. 21).

Wie hoch ist ungefähr das **Netto**-Monatseinkommen Ihres **Haushalts**?

Falls in Ihrem Haushalt mehrere Personen etwas für den Unterhalt beisteuern, zählen Sie bitte alle Einkommen zusammen. Zählen Sie nicht nur die Löhne, sondern auch allfällige andere Einkommen dazu.

(n=1590)

Abb. 3. Stichprobe nach Haushaltseinkommen.

5.1.2 Politik

Die folgenden Abbildungen (Abb. 4 bis 10) beschreiben die Stichprobe nach politischen Merkmalen.

Wie interessiert sind Sie im Allgemeinen an der Politik?

(n=1590)

Abbildung 4. Stichprobe nach Interesse an Politik

Wir möchten Ihnen jetzt einige Fragen zu verschiedenen Aspekten der schweizerischen Gesellschaft stellen. Bitte geben Sie an, was Sie sich für die Schweiz wünschen. Wenn Sie mit Aussage A übereinstimmen, wählen Sie die Zahl 1 oder eine Zahl nahe bei 1. Wenn Sie mit Aussage B übereinstimmen, wählen Sie die Zahl 6 oder eine Zahl nahe bei 6. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.

A) eine Schweiz, die auf internationale Zusammenarbeit und globalen Austausch setzt, oder
B) eine Schweiz, die primär auf nationale Eigenständigkeit baut.

A) eine Schweiz, die die Zuwanderung fördert, oder
B) eine Schweiz, die die Zuwanderung erschwert.

Abbildung 5. Stichprobe nach Wünschen für Schweizerische Gesellschaft

Es gibt zwei Ansichten, die man recht oft über unsere Regierung hören kann. Welcher stimmen Sie am ehesten zu?

A) Ich kann mich meistens auf die Regierung im Bundeshaus verlassen. Sie handelt nach bestem Wissen und Gewissen, zum Wohle aller.

B) Im Bundeshaus wird immer mehr gegen und immer weniger für das Volk entschieden. Die Regierung kennt unsere Sorgen und Wünsche nicht mehr.

Abbildung 6. Stichprobe nach Ansichten über die Regierung.

«Links», «Zentrum» und «rechts» sind drei Begriffe, die häufig gebraucht werden, um politische Ansichten zu charakterisieren. Geben Sie bitte an, wo Sie selber stehen auf einer Skala, wo 0 ganz links, 5 das politische Zentrum und 10 ganz rechts bedeutet

(n=1590)

Abbildung 7. Stichprobe nach politischer Positionierung (links/rechts).

Abbildung 8. Stichprobe nach Parteiidentifikation.

Abbildung 9 Stichprobe nach Stimmberechtigung.

Abbildung 10. Stichprobe nach Staatsbürgerschaft.

4.1.3 Medien und Nachrichten

Die folgenden Abbildungen beschreiben die Stichprobe nach Medienkonsum (Abb. 11 bis 17).

Abbildung 11. Stichprobe nach Häufigkeit Nachrichtenkonsum.

Abbildung 12. Stichprobe nach Dauer des täglichen Nachrichtenkonsums.

Abbildung 13. Stichprobe nach Nachrichtenkonsum im Vergleich.

Abbildung 14. Stichprobe nach Häufigkeit des Austauschs über Nachrichten.

Abbildung 15. Stichprobe nach am meisten genutzter Medienquelle.

Welchen Nachrichtenquelle nutzen Sie am zweitmeisten?

(n=1578)

Abbildung 16. Stichprobe nach am zweitmeisten genutzter Medienquelle.

Wenn Sie sich überlegen, wie Sie zu einem Nachrichtenartikel kommen, ist dies häufiger, weil Sie direkt auf ein Medium (z.B. NZZ, Tages-Anzeiger, Blick, SRF News) zugreifen oder geschieht dies via Social Media (z.B. Facebook, X, Instagram, WhatsApp)?

(n=1590)

Abbildung 17. Stichprobe nach direktem/indirektem Zugriff auf Nachrichtenquellen.

4.1.4 Erwartungen an die Medien

Die folgende Abbildung (Abb. 18) beschreibt die Stichprobe nach Erwartungen an die Medien.

Wir haben einige Aussagen zu Medien zusammengetragen, die man immer wieder hört. Bitte geben Sie an, inwiefern Sie diesen Aussagen zustimmen.

(n=1590)

A1: Ich habe Vertrauen in die traditionellen Medien.

A2: Die Medien sollten sich vor allem der Wahrheit verpflichtet fühlen.

A3: Die Medien sollten in Krisen und Konflikten unvoreingenommen berichten.

A4: Die Medien sollten in Krisen die Regierung unterstützen.

A5: Die Medien sollten in internationalen Konflikten die Interessen des eigenen Landes vertreten.

Abbildung 18. Stichprobe nach Vertrauen in und Erwartungen an die Medien.

5.2 Überprüfung der Hypothesen

5.2.1 Hypothese 5: Übernehmen von Sichtweisen der Medien

Hypothese 5: Die Medienkonsumenten stimmen einseitigen Aussagen zu.

Ukraine-Krieg (Abb. 19)

Für die Überprüfung der Hypothesen ist vor allem interessant, wie hohe Anteile der Bevölkerung den einseitigen Aussagen «voll und ganz» zustimmen.

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich dabei auf die gewichtete Stichprobe.

Eine *absolute* Mehrheit (Mehrheit der Antworten «stimme voll und ganz zu» unter allen Teilnehmenden) ergibt sich für keine der Aussagen. Der Aussage «Russland ist eine Gefahr für ganz Europa» (U2) stimmte aber nahezu die Hälfte der Teilnehmenden (49.8%) «voll und ganz» zu.

Relative Mehrheiten (eine Mehrheit der Antworten «stimme voll und ganz zu» unter allen zustimmenden und nicht zustimmenden Antworten, also ohne „teils-teils“ und „weiss nicht/keine Angabe“) fanden sich für zwei Aussagen: für «Russland ist eine Gefahr für ganz Europa» (U2, 57%) und für «Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovoked Angriffskrieg» (U1, 55%). Diese Propaganda-Botschaften wurden auch von den Medien verbreitet. U1 war die zentrale Botschaft der US-Regierung im Februar 2022. U2 war eine zentrale Botschaft der Ukraine und der baltischen Staaten, die von vielen Medien verbreitet wurde.

Am deutlichsten *abgelehnt* («stimme überhaupt nicht zu») wurde die Aussage «Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung» (U3) mit 20% aller Antworten (oder 27% der zustimmenden und nicht zustimmenden Antworten).

Weitere Themen (Abb. 20)

Die stärkste absolute Zustimmung («stimme voll und ganz zu» unter allen Teilnehmenden) fand mit 36% die Aussage «China betreibt ein

Sozialpunktesystem (...)» (W3). Die relative Zustimmung («stimme voll und ganz zu» unter allen, die eine zustimmende oder nicht zustimmende Antwort gaben) betrug 49%.

Klar *abgelehnt* («stimme überhaupt nicht zu») wurde am häufigsten die Aussage «Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak (...) Massenvernichtungswaffen» (W8) mit 33% der Antworten (49% unter allen, die eine zustimmende oder nicht zustimmende Antwort gaben). Am zweithäufigsten war die klare Ablehnung bei der Aussage «Die Covid-19-Impfstoffe (...) verhinderten die Übertragung des Virus.» (W2) mit 28% aller Antworten (33% unter allen, die eine zustimmende oder nicht zustimmende Antwort gaben).

5.2.2 Hypothese 6: Fehlende Korrektur von Sichtweisen

Hypothese 6: Die Medienkonsumenten sind nicht auf dem aktuellen Stand des Wissens.

Ukraine-Krieg

Starke Zustimmung erhielten auch Aussagen, die durch neue Information ganz oder teilweise widerlegt wurden (U1, U4, U5, U7, U10). Der Aussage U1 stimmten 47% «voll und ganz» zu, bei U4 und U5 waren es jeweils über 20%. Die relative Zustimmung (Mehrheit der Antworten «stimme voll und ganz zu» unter allen, die eine zustimmende oder nicht zustimmende Antwort gaben) war in diesen Fällen bei knapp 50% (U1), 31% (U4) und 33% (U5).

Weitere Themen

Auch unter den weiteren Themen gibt es Aussagen, die widerlegt wurden, denen aber trotzdem viele Personen «voll und ganz» zustimmten. Das gilt insbesondere für die Aussage «China betreibt ein Sozialpunktesystem (...)» (W3). Wie bei den widerlegten Aussagen zum Ukraine-Krieg ist auch diese Aussage in den Medien weiterhin verbreitet (s. Anhang A1).

Aussagen zum Thema Ukraine-Krieg:

- U1 Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovocierter Angriffskrieg.**
- U2 Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa.**
- U3 Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung.**
- U4 Die Absetzung der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 (Euromaidan-Proteste) war eine Revolution, die aus dem Volk kam.**
- U5 Dass die USA und Grossbritannien im Frühling 2022 einem Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland im Weg standen, ist eine Verschwörungstheorie.**
- U6 Die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft hat wenig mit den Sanktionen gegen Russland und aus diesem Grund hohen Energiepreisen zu tun.**
- U7 Der Minsk II-Vertrag mit Russland (2016) war eine ernsthafte Friedensbemühung der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, die von Russland unterlaufen wurde.**
- U8 Die USA haben Russland nie versprochen, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird.**
- U9 Beim Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline richtet sich der Hauptverdacht der deutschen Regierung auf einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer.**
- U10 Am Anfang des Ukraine-Krieges hat ein ukrainischer Kampfpilot (der "Ghost of Kiev") in wenigen Tagen zahlreiche russische Flugzeuge abgeschossen.**

■ stimme voll und ganz zu
 ■ stimme eher zu
 ■ teils - teils
 ■ stimme eher nicht zu
 ■ stimme überhaupt nicht zu
 ■ w.n./k.A.

Abbildung 19: Zustimmung zu Aussagen zum Thema Ukraine-Krieg.

Aussagen zu weiteren Nachrichten-Themen

- W1 Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.**
- W2 Die Covid-19-Impfstoffe (Corona-Impfstoffe) von Moderna und Pfizer verhinderten die Übertragung des Virus.**
- W3 China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann.**
- W4 Chinas Statistiker publizieren seit Jahren geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum.**
- W5 Russland und China haben im Jahr 2024 absichtlich Unterseekabel zerstört.**
- W6 Trump hat in seiner Wahlkampagne 2016 mit russischen Propagandisten zusammengearbeitet.**
- W7 Vermutungen, der Kindersex-Händler Jeffrey Epstein habe mit amerikanischen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, sind abwegige Verschwörungstheorien.**
- W8 Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak unter Saddam Hussein Belege für irakische Massenvernichtungswaffen.**
- W9 Iran kann nur noch mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden, Atomwaffen zu entwickeln.**
- W10 Zwischen Lee Harvey Oswald – dem Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy (1963) – und dem amerikanischen Geheimdienst CIA gab es keine Kontakte.**

■ stimme voll und ganz zu
 ■ stimme eher zu
 ■ teils - teils
 ■ stimme eher nicht zu
 ■ stimme überhaupt nicht zu
 ■ w.n./k.A.

Abbildung 20: Zustimmung zu Aussagen zu weiteren Themen.

5.3 Analyse nach individuellen Merkmalen (ausgewählte Fragen)

5.3.1 U1 – Unprovocierter Angriffskrieg

Der Aussage „Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovocierter Angriffskrieg“ stimmten 47% „voll und ganz“ zu (Abb. 21). Voll und ganz oder „eher“ zustimmend äusserten sich 68%. Nur teilweise („teils-teils“), „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zustimmend äusserten sich 27%.

Die Abbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die durchschnittliche Zustimmung nach meistgenutzten Nachrichtenquellen (Abb. 22), nach Medienvertrauen (Abb. 23) und nach der Zeitdauer des täglichen Nachrichtenkonsums (Abb. 24). Die Zustimmung nach weiteren individuellen Merkmalen ist im Anhang dokumentiert.

Zustimmung insgesamt

Abbildung 21. Zustimmung insgesamt zu „Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovocierter Angriffskrieg“.

Zustimmung nach Nachrichtenquellen

Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovoked Angriffskrieg: Zustimmung nach am meisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 48% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am meisten?

Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovoked Angriffskrieg: Zustimmung nach am zweitmeisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die zweitwichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 57% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am zweitmeisten?

Abbildung 22. Zustimmung zu „Der Überfall Russlands (...)“ nach am meisten (oben) und am zweitmeisten (unten) genutzten Nachrichtenquellen.

Zustimmung nach Medienvertrauen und Nachrichtenkonsum

Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovoked Angriffskrieg: Zustimmung nach Medienvertrauen.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die der Aussage „Ich vertraue den traditionellen Medien“ voll und ganz zustimmen, stimmen 73% der Aussage zum Überfall Russlands voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Zustimmung zu „Ich vertraue den traditionellen Medien.“

Abbildung 23. Zustimmung zu „Der Überfall Russlands (...)“ nach Medienvertrauen.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovoked Angriffskrieg: Zustimmung nach Nachrichtenkonsum.

Lesebeispiel: Von den Personen, die pro Tag weniger als 30 Minuten lang Nachrichten konsumieren, stimmen 33% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Antwort auf: „Wie lange lesen, hören oder schauen Sie Nachrichten pro Tag?“

Abbildung 24. Zustimmung zu „Der Überfall Russlands (...)“ nach Dauer des täglichen Nachrichtenkonsums.

5.3.2 U2 – Russland Gefahr für ganz Europa

Der Aussage „Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa“ stimmten knapp 50% voll und ganz zu (Abb. 25). Voll und ganz oder eher zustimmend äusserten sich 75%. Eher nicht oder überhaupt nicht zustimmend äusserten sich nur 12%.

Die weiteren Abbildungen zeigen die durchschnittliche Zustimmung nach meistgenutzten Nachrichtenquellen (Abb. 26 und 27), nach Medienvertrauen (Abb. 28) und nach der Zeitdauer des täglichen Nachrichtenkonsums. Die Zustimmung nach weiteren individuellen Merkmalen ist im Anhang A3 dokumentiert.

Zustimmung insgesamt

Abbildung 25. Zustimmung insgesamt zu „Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa“.

Zustimmung nach Nachrichtenquellen

Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa: Zustimmung nach am meisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 52% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am meisten?

Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa: Zustimmung nach am zweitmeisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die zweitwichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 59% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am zweitmeisten?

Abbildung 26. Zustimmung zu „Russlands unter Putin (...)“ nach am meisten (oben) und am zweitmeisten (unten) genutzten Nachrichtenquellen.

Zustimmung nach nach Medienvertrauen und Nachrichtenkonsum

Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa: Zustimmung nach Medienvertrauen.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die der Aussage „Ich vertraue den traditionellen Medien“ voll und ganz zustimmen, stimmen 71% der Aussage über Russland voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Zustimmung zu „Ich vertraue den traditionellen Medien.“

Abbildung 27. Zustimmung zu „Russland unter Putin (...)“ nach Medienvertrauen.

Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa: Zustimmung nach Nachrichtenkonsum.

Lesebeispiel: Von den Personen, die pro Tag weniger als 30 Minuten lang Nachrichten konsumieren, stimmen 50% der Aussage über Russland voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Antwort auf: „Wie lange lesen, hören oder schauen Sie Nachrichten pro Tag?“

Abbildung 28. Zustimmung zu „Russland unter Putin (...)“ nach Dauer des täglichen Nachrichtenkonsums.

5.3.3 U3 – NATO für Russland keine Bedrohung

Der Aussage „Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung“ stimmten 19% voll und ganz zu (Abb. 29). Voll und ganz oder eher zustimmend äusserten sich 36%. Eher nicht oder überhaupt nicht zustimmend äusserten sich 38%.

Die Abbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die durchschnittliche Zustimmung nach meistgenutzten Nachrichtenquellen (Abb. 30), nach Medienvertrauen (Abb. 31) und nach der Zeitdauer des täglichen Nachrichtenkonsums (Abb. 32). Die Zustimmung nach weiteren individuellen Merkmalen ist im Anhang A3 dokumentiert.

Zustimmung insgesamt

Abbildung 29. Zustimmung insgesamt zu „Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung“.

Zustimmung nach Nachrichtenquellen

Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung: Zustimmung nach am meisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 20% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am meisten?

Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung: Zustimmung nach am zweitmeisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die zweitwichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 23% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am zweitmeisten?

Abbildung 30. Zustimmung zu „Die Osterweiterung der NATO (...)“ nach am meisten (oben) und am zweitmeisten (unten) genutzten Nachrichtenquellen.

Zustimmung nach Medienvertrauen und Nachrichtenkonsum

Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung: Zustimmung nach Medienvertrauen.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die der Aussage „Ich vertraue den traditionellen Medien“ voll und ganz zustimmen, stimmen 33% der Aussage zum Überfall Russlands voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Zustimmung zu „Ich vertraue den traditionellen Medien.“

Abbildung 31. Zustimmung zu „Die Osterweiterung der NATO (...)“ nach Medienvertrauen.

Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung: Zustimmung nach Nachrichtenkonsum.

Lesebeispiel: Von den Personen, die pro Tag weniger als 30 Minuten lang Nachrichten konsumieren, stimmen 6% der Aussage voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Antwort auf: „Wie lange lesen, hören oder schauen Sie Nachrichten pro Tag?“

(In Klammern: Anzahl Personen in Stichprobe)

Abbildung 32. Zustimmung zu „Die Osterweiterung der NATO (...)“ nach Dauer des täglichen Nachrichtenkonsums.

5.3.4 W1 – Ursprung Corona wahrscheinlich Tier auf Mensch

Der Aussage „Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen“ stimmten 21% voll und ganz zu (Abb. 33). Voll und ganz oder eher zustimmend äusserten sich 53%. Eher nicht oder überhaupt nicht zustimmend äusserten sich nur 26%.

Die Abbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die durchschnittliche Zustimmung nach meistgenutzten Nachrichtenquellen (Abb. 34), nach Medienvertrauen (Abb. 35) und nach der Zeitdauer des täglichen Nachrichtenkonsums (Abb. 36). Die Zustimmung nach weiteren individuellen Merkmalen ist im Anhang A3 dokumentiert.

Zustimmung insgesamt

Abbildung 33. Zustimmung insgesamt zu „Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen“.

Zustimmung nach Nachrichtenquellen

Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen: Zustimmung nach am meisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 25% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am meisten?

Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen: Zustimmung nach am zweitmeisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die zweitwichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 21% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am zweitmeisten?

Abbildung 34. Zustimmung zu „Der Ursprung (...)“ nach am meisten (oben) und am zweitmeisten (unten) genutzten Nachrichtenquellen.

Zustimmung nach Medienvertrauen und Nachrichtenkonsum

Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen: Zustimmung nach Medienvertrauen.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die der Aussage „Ich vertraue den traditionellen Medien“ voll und ganz zustimmen, stimmen 39% der Aussage über den Ursprung von Corona voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Zustimmung zu „Ich vertraue den traditionellen Medien.“

Abbildung 35. Zustimmung zu „Der Ursprung (...)“ nach Medienvertrauen.

Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen: Zustimmung nach Nachrichtenkonsum.

Lesebeispiel: Von den Personen, die pro Tag weniger als 30 Minuten lang Nachrichten konsumieren, stimmen 21% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Antwort auf: „Wie lange lesen, hören oder schauen Sie Nachrichten pro Tag?“

(In Klammern: Anzahl Personen in Stichprobe)

Abbildung 36. Zustimmung zu „Der Ursprung (...)“ nach Dauer des täglichen Nachrichtenkonsums.

5.3.5 W3 – China betreibt Sozialpunktesystem

Der Aussage „China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann“ stimmten 36% voll und ganz zu (Abb. 37). Voll und ganz oder eher zustimmend äusserten sich

68%. Höchstens teilweise („teils-teils“) zustimmen konnten 13%.

Die Abbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die durchschnittliche Zustimmung nach meistgenutzten Nachrichtenquellen (Abb. 38), nach Medienvertrauen (Abb. 39) und nach der Zeitdauer des täglichen Nachrichtenkonsums (Abb. 40). Die Zustimmung nach weiteren individuellen Merkmalen ist im Anhang A3 dokumentiert.

Zustimmung insgesamt

Abbildung 37. Zustimmung insgesamt zu „China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann“.

Zustimmung nach Nachrichtenquellen

China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht (...): Zustimmung nach am meisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 36% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am meisten?

China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht (...): Zustimmung nach am zweitmeisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die zweitwichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen 34% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am zweitmeisten?

Abbildung 38. Zustimmung zu „China betreibt (...)“ nach am meisten (oben) und am zweitmeisten (unten) genutzten Nachrichtenquellen.

Zustimmung nach Medienvertrauen und Nachrichtenkonsum

China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht (...): Zustimmung nach Medienvertrauen.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die der Aussage „Ich vertraue den traditionellen Medien“ voll und ganz zustimmen, stimmen 47% der Aussage über China voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Zustimmung zu „Ich vertraue den traditionellen Medien.“

Abbildung 39. Zustimmung zu „China betreibt (...)“ nach Medienvertrauen.

China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht (...): Zustimmung nach Nachrichtenkonsum.

Lesebeispiel: Von den Personen, die pro Tag weniger als 30 Minuten lang Nachrichten konsumieren, stimmen 32% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Antwort auf: „Wie lange lesen, hören oder schauen Sie Nachrichten pro Tag?“

(In Klammern: Anzahl Personen in Stichprobe)

Abbildung 40. Zustimmung zu „China betreibt (...)“ nach Dauer des täglichen Nachrichtenkonsums.

5.3.6 Zustimmung über alle 20 Aussagen (Mittelwerte)

Über alle Fragen hinweg stimmten im Durchschnitt knapp 20% (genau: 19,55%) „voll und ganz“ zu. Weniger als „voll und ganz“ oder überhaupt nicht zustimmend äusserten sich 53% (Abb. 41).

Bei der Zustimmung zu einseitiger Information gibt es grosse Unterschiede nach individuellen Merkmalen. Die uneingeschränkte Zustimmung („voll und ganz“) zu einseitigen Aussagen ist höher unter Männern als unter Frauen, und sie steigt mit

- dem Alter,
- dem Interesse an Politik,
- der Dauer des täglichen Nachrichtenkonsums,
- der Nutzung bestimmter Nachrichtenquellen,
- dem Vertrauen in die traditionellen Medien,

- bestimmten Partei-Identifikationen und
- mit der Ansicht, dass die Medien in Krisen die Regierung unterstützen sollten.

Wenig ausgeprägt sind beispielsweise die Unterschiede der Zustimmung nach

- Links-Rechts-Orientierung,
- Bildung und
- Einkommen.

Die Abbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die durchschnittliche Zustimmung nach meistgenutzten Nachrichtenquellen (Abb. 42), nach Medienvertrauen (Abb. 43) und nach der Zeitdauer des täglichen Nachrichtenkonsums (Abb. 44). Die durchschnittliche Zustimmung nach den weiteren individuellen Merkmalen ist im Anhang A3 dokumentiert (Tabelle A0).

Zustimmung insgesamt

Abbildung 41. Zustimmung insgesamt: Durchschnitt über alle 20 Aussagen.

Zustimmung nach Nachrichtenquellen

Mittelwerte über alle 20 Aussagen: Zustimmung nach am meisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen im Durchschnitt (über alle 20 Aussagen) 20% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am meisten?

Mittelwerte über alle 20 Aussagen: Zustimmung nach am zweitmeisten genutzter Nachrichtenquelle.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die das Schweizer Radio und Fernsehen die zweitwichtigste Nachrichtenquelle ist, stimmen im Durchschnitt (über alle 20 Aussagen) 21% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Welche Nachrichtenquelle nutzen Sie am

Abbildung 42. Durchschnittliche Zustimmung über alle 20 Aussagen nach am meisten (oben) und am zweitmeisten (unten) genutzten Nachrichtenquellen.

Zustimmung nach Medienvertrauen und Nachrichtenkonsum

Mittelwerte über alle 20 Aussagen: Zustimmung nach Medienvertrauen.

Lesebeispiel: Von den Personen, für die der Aussage „Ich vertraue den traditionellen Medien“ voll und ganz zustimmen, stimmen im Durchschnitt (über alle 20 Aussagen) 29% den jeweiligen Aussagen voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Zustimmung zu „Ich vertraue den traditionellen Medien.“

Abbildung 43. Durchschnittliche Zustimmung über alle 20 Aussagen nach Medienvertrauen.

Mittelwerte über alle 20 Aussagen: Zustimmung nach Nachrichtenkonsum.

Lesebeispiel: Von den Personen, die pro Tag weniger als 30 Minuten lang Nachrichten konsumieren, stimmen im Durchschnitt (über alle 20 Aussagen) 14% voll und ganz zu.

■ stimme voll und ganz zu ■ stimme eher zu ■ teils - teils ■ stimme eher nicht zu ■ stimme überhaupt nicht zu ■ w.n./k.A.

Antwort auf: „Wie lange lesen, hören oder schauen Sie Nachrichten pro Tag?“

Abbildung 44. Durchschnittliche Zustimmung über alle 20 Aussagen nach Dauer des täglichen Nachrichtenkonsums.

6 Diskussion

1. Die begrenzte Medienanalyse zu den zwanzig untersuchten Themen in zwei grossen Tageszeitungen lässt deutliche Muster erkennen: Einseitigkeit und wenig Auseinandersetzung mit anderen Sichtweisen, Verzicht auf Einordnung der Nachrichten hinsichtlich von dahinter stehenden Interessen und Motiven, fehlende deutliche Berichtigungen, wenn sich frühere Nachrichten als falsch herausstellen, und ungenierte Verunglimpfung von anderen Sichtweisen und von Personen, die sich um ausgewogenere Sichtweisen bemühen.
2. Die quantitative Analyse der Meinungen zeigt eine besonders hohe Zustimmung zu einseitigen Aussagen bei eindeutigen, geradezu lehrbuchartigen Propaganda-Aussagen, die von Nachrichtenmedien ganz im Sinn der Urheber der Propaganda als einzig mögliche Meinungen verbreitet wurden. Dazu gehört die US-amerikanische Propaganda vom unprovokierten Angriffskrieg Russlands (z. B. Hyzen & Van den Bulck 2024) oder die Propaganda, Russland bedrohe ganz Europa, denen fast 50 Prozent der Bevölkerung vorbehaltlos zustimmten. Dazu beigetragen hat möglicherweise die einseitige Berichterstattung im Vorfeld des Kriegs (z. B. Ojala & Pantti 2017).
3. Auch über alle untersuchten einseitigen Aussagen hinweg ist die durchschnittliche uneingeschränkte Zustimmung von 20 Prozent bemerkenswert hoch. Die Analyse nach individuellen Merkmalen deutet darauf hin, dass mehr Medienkonsum in den betrachteten Themen nicht nur zu mehr Information, sondern auch zu mehr Einseitigkeit führte. Interessanterweise waren jüngere Personen in ihren Meinungen weniger einseitig. Eine mögliche Erklärung wäre, dass ältere Personen neue Entwicklungen in den Medien noch nicht – oder nicht mehr – wahrnehmen.
4. Die Ergebnisse reihen sich ein in Ergebnisse früherer Studien, die gezeigt haben, wie leicht Regierungen und regierungsnahen Medien die Meinungen in der Bevölkerung beeinflussen können (Herman & Chomsky 2002). Sie bestätigen auch Befunde zu Informationsblasen, die zu Polarisierung führen: „Man entscheidet nicht, was hereinkommt und man sieht nicht, was ausgelassen wird“ (Pariser 2011).
5. Wie weit einseitige Sichtweisen durch Kostendruck entstehen und wie weit ideologische Gründe und Hintergründe dafür verantwortlich sind, kann im Rahmen der vorliegenden Studie nicht beurteilt werden. Auch darüber, wie Übereinstimmungen von Sichtweisen in ausländischen Quellen, in Schweizer Tageszeitungen und in der Bevölkerung *kausal* zusammenhängen, kann die vorliegende Studie keine Aussagen machen. Diese Fragen müsste mit anderen Methoden beleuchtet werden.
6. Die Ergebnisse werfen die Frage auf, wie die Medien die Gestaltung der internationalen Beziehungen der Schweiz beeinflussen (Bundesrat 2022, Grano & Weber 2023). Wie verändert sich der Spielraum der Politik, wenn die mit US-Interessen verflochtenen Medien die Meinungen in der Bevölkerung auf die geostrategischen Interessen der USA ausrichten?
7. Auch eine weitere Frage wurde bisher kaum beachtet: Welche Rolle spielen die Eigentümer der Nachrichtenmedien? Welche Verantwortung tragen sie für Medien und redaktionelle Kulturen, die den Journalistenkodex des Schweizerischen Presserats laufend verletzen? Dass über diese Frage bisher kaum gesprochen wird, ist eigentlich erstaunlich – und vielleicht damit erklärbar, dass die Medien einen grossen Einfluss darauf haben, worüber überhaupt gesprochen wird.
8. Insbesondere was die Analyse der Medienberichte angeht, braucht es weitere und umfassendere Studien zum Thema Einseitigkeit. Sie könnten wichtige Forschungslücken schliessen und die Medienbeobachtung durch das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich im Rahmen des „Jahrbuch Medienqualität“ (fög 2024) ergänzen.

7 Schlussfolgerungen

Schlussfolgerungen betreffend die Hypothesen

1. Die untersuchten Nachrichtenmedien berichteten in fast allen der untersuchten kontroversen Fragen einseitig. Bemühungen um eine faire Gegenüberstellung und Abwägung unterschiedlicher Sichtweisen und Argumente sind kaum erkennbar.
 2. Die Medien übernahmen und verbreiteten unkritisch Sichtweisen ausländischer Akteure. Das zeigt sich am fehlenden Bemühen, die Sichtweisen und Interessenverbindungen der ausländischen Quellen zu Interessen der Schweiz oder Europas in Beziehung zu setzen.
 3. Wenn sich frühere Berichte als falsch oder einseitig herausstellten, waren deutliche Berichtigungen der Fehlinformation nicht die Regel, sondern die Ausnahme.
 4. Verunglimpfungen anderer Sichtweisen und Personen mit anderen – auch wissenschaftlich begründbaren – Sichtweisen gehörten in den untersuchten Medien zur gängigen Praxis.
 5. Die meisten von Nachrichtenmedien verbreiteten einseitigen Sichtweisen waren auch in der Bevölkerung verbreitet. In der Zustimmung zu einseitigen Sichtweisen gibt es jedoch grosse individuelle Unterschiede. Über alle untersuchten Themen hinweg ist die uneingeschränkte Zustimmung zu einseitigen Aussagen höher unter Männern, älteren Personen sowie Personen, die sich stärker für Politik interessieren, mehr Nachrichten konsumieren, bestimmte Quellen nutzen, den Medien vertrauen, bestimmte Parteien bevorzugen und finden, die Medien sollten in Krisen die Regierung unterstützen. Wenig ausgeprägt sind die Unterschiede nach Bildung, Einkommen und Links-Rechts-Orientierung.
 6. Ein hohes Mass an Zustimmung zeigte sich auch bei einseitigen Aussagen, die unterdessen durch neuere Information ganz oder teilweise widerlegt worden sind.
- sich auch in Formulierungen. Begriffe wie Propaganda oder hybride Kriegsführung verwendeten sie beispielsweise fast ausschliesslich im Zusammenhang mit wirtschaftlichen und geopolitischen Kontrahenten der USA.
2. Die Voraussetzungen dafür, dass sich die Gesellschaft in internationalen Fragen auf die Medien verlassen kann, sind eindeutig nicht erfüllt. Die Medien waren in den wichtigen untersuchten Themen weder unabhängig, noch begünstigte ihre Einseitigkeit erkennbar die Interessen der Schweiz oder Europas. Klar begünstigte die Einseitigkeit nur amerikanische Interessen.
 3. Für die Mediennutzenden ist es in diesem medialen Umfeld fast unmöglich, sich unabhängig und unvoreingenommen zu informieren.
 4. Wenn die Bevölkerung die einseitigen, von US-Quellen dominierten Sichtweisen übernimmt, wie die Ergebnisse nahelegen, dann wird eine eigenständige Aussenpolitik der Schweiz stark erschwert. Die Politik wird zum Spielball US-amerikanischer Propaganda. Insbesondere werden Beziehungen zu Ländern, die sich den USA nicht unterordnen, sondern sich strategisch unabhängig ausrichten, erschwert. Und ohne strategische Diversifizierung bleibt die Schweiz erpressbar.
- Es stellt sich die Frage, wie mit diesen Problemen begegnet werden kann.

Gegenmassnahmen:

1. Die Medienbeobachtung ist hinsichtlich der festgestellten Probleme zu ergänzen.
2. Die Medien könnten zur Offenlegung ihrer Grundsätze im Umgang mit einseitiger Information verpflichtet werden. Damit würde das Bewusstsein für die Einseitigkeit auf Seite der Medien und der Bevölkerung gefördert und damit das Angebot und die Nachfrage für unvoreingenommene Nachrichten gestärkt.

Weitere Schlussfolgerungen:

1. Die grossen Nachrichtenmedien verbreiteten in wichtigen internationalen Themen scheinbar unreflektiert Sichtweisen aus US-amerikanischen Quellen einschliesslich von Fehlinformation und Propaganda. Dies zeigt

Literaturverzeichnis

- BFS (2024). Aktualisierung 2020 der nichtinstitutionellen Raumgliederungen. Bundesamt für Statistik, Neuchâtel.
- Bozell, L. B., & Baker, B. H. (1990). *And that's the way it isn't: A reference guide to media bias*. Media Research Center, Alexandria, VA, USA.
- Bundesrat (2022). *Amerikas Strategie. 2022–2025*. https://www.eda.admin.ch/publikationen/de/eda/schweizer-aussenpolitik/Amerikas_Strategie_2022_2025.html (Zugriff am 28.9.2025).
- fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hg.) (2024). *Jahrbuch Qualität der Medien 2024*. Schwabe. <https://doi.org/10.24894/978-3-7965-5200-7>
- gfs.bern (2025). *Mediennarrative*. Technischer Bericht. August 2025. gfs.bern, Bern.
- Grano, S.A. & Weber, R. (2023). Strategic choices for Switzerland in the US-China competition. In: Grano, S.A., Huang, D.W.F. (eds) *China-US Competition*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15389-1_4
- Herman, E.S. & Chomsky, N. (2002). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media* (2nd ed.). New York: Pantheon Books.
- Hyzen, A., & Van den Bulck, H. (2024). "Putin's War of Choice": U.S. Propaganda and the Russia–Ukraine Invasion. *Journalism and Media*, 5(1), 233-254. <https://doi.org/10.3390/journalmedia5010016>
- Kang, H., & Yang, J. (2022). Quantifying perceived political bias of newspapers through a document classification technique. *Journal of Quantitative Linguistics*, 29(2), 127–150.
- Krüger, U. (2013) *Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse*. Herbert von Halem Verlag, Köln.
- Mullainathan, S., & Shleifer, A. (2002). *Media bias: Working paper series no. 9295*, National Bureau of Economic Research, <http://dx.doi.org/10.3386/w9295>, URL <http://www.nber.org/papers/w9295>.
- Ojala, M., & Pantti, M. (2017). Naturalising the new cold war: The geopolitics of framing the Ukrainian conflict in four European newspapers. *Global Media and Communication*, 13, 41-56. <https://doi.org/10.1177/1742766517694472>
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from you*. Penguin, UK.
- Puppis, M. Schenk, M. & Hofstetter, B. (Hg.). (2017). *Medien und Meinungsmacht*. vdf-Hochschulverlag, Zürich.
- Rodrigo-Ginés, F.J., Carrillo-de-Albornoz, J. & Plaza, L. (2024). A systematic review on media bias detection: What is media bias, how it is expressed, and how to detect it. *Expert Systems With Applications*, 121641. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121641>
- Smith, M. (2022). How much of a new agenda? International structures, agency, and transatlantic order. *Politics and Governance*, 10(2), 219-228.
- SPR (2017). *Die Propaganda-Matrix: Wie der CFR den geostrategischen Informationsfluss kontrolliert*. Swiss Propaganda Research. <https://swprs.org/wp-content/uploads/2018/07/die-propaganda-matrix-spr-hdv.pdf> (Zugriff am 28.9.2025).
- Taylor (1992). *War and the media: Propaganda and persuasion in the Gulf War*. Manchester University Press.
- Wyss, V., Schäfer, L., Dingerkus, F. & Keel, G. (2024): *Journalist:innen in der Schweiz. Wer sie sind, wie sie arbeiten und was sie plagt*. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Schweiz.

Anhang

A1 Quellen: Hypothesen 1–3

U1: Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovocierter Angriffskrieg.

Hrsg.	Quelle
WH	WH 24.2.2022. Medienmitteilung White House (USA) https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/23/statement-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
USDS	USDS 25.2.2022. Medienmitteilung US State Department https://2021-2025.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-25-2022/#post-318097-UkraineRussia1
NYT	NYT 24.2.2022 Putin Announces Start to 'Military Operation' Against Ukraine https://www.nytimes.com/2022/02/23/world/europe/ukraine-russia-invasion.html
NYT	NYT 24.2.2022 (Editorial Board) Mr. Putin Launches a Sequel to the Cold War. https://www.nytimes.com/2022/02/24/opinion/putin-biden-ukraine-russia.html?searchResultPosition=44
NYT	NYT-Archiv
	NZZ 25.02.2022, S. 4 «Russland wird die Konsequenzen tragen»
NZZ	NZZ-Archiv
TA	TA 23.02.2022, S. 1 Putin beginnt einen neuen Kalten Krieg
TA	TA 24.02.2022, S. 6 (Chefredaktorin) Jetzt muss der Bundesrat Haltung zeigen
TA	TA-Archiv

U2: Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 16.05.2022 Estonia's Tough Voice on Ukraine Urges No Compromise With Putin
NYT	NYT 28.06.2022 ,This is our 1937 moment,' the U.K.'s new army chief says of the war.
NYT	NYT 29.7.2022 I'm Ukraine's Foreign Minister. Putin Must Be Stopped. (Guest essay)
AP	Associated Press 28.06.2025 EU's top diplomat warns that Russia has a plan for long-term aggression against Europe https://apnews.com/article/europe-eu-russia-sabotage-threat-attack-nato-428d488080c17f6c322c9553a301b6dc
TBT	The Baltic Times 18.2.2025 Russia now threatens the whole of Europe - Frederiksen https://www.baltictimes.com/russia_now_threatens_the_whole_of_europe_-_frederiksen/
NZZ	NZZ 25.02.2022, S. 17 Der Westen muss Putins Kalkül durchkreuzen
NZZ	NZZ 26.02.2022, S. 1 (Chefredaktor) Putin greift auch den Westen an

NZZ	NZZ 22.4.2023, S. 1 (Chefredaktor) Auf Kollisionskurs
TA	TA 5.7.2025, S. 11 (Leitartikel) Die Schlafwandler sind wieder unterwegs

U3: Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung.

Hrsg.	Quelle
WH	WH 24.2.2022. Medienmitteilung White House (USA) https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/23/statement-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
NYT	NYT 24.2.2022 (Editorial Board) Mr. Putin Launches a Sequel to the Cold War. https://www.nytimes.com/2022/02/24/opinion/putin-biden-ukraine-russia.html?searchResultPosition=44
NZZ	NZZ 26.02.2022, S. 1 Putin greift auch dem Westen an (Chefredaktor)
TA	TA 24.02.2022, S. 6 Putin fühlt sich von der Ukraine bedroht – das Volk nicht
TA	TA 23.02.2022, S. 1 Putin beginnt einen neuen Kalten Krieg

U4: Die Absetzung der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 (Euromaidan-Proteste) war eine Revolution, die aus dem Volk kam.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 8.10.2015 'Winter on Fire': The View From the Trenches of a Political Uprising
NYT	NYT 21.11.2022 Ukraine Remembers a Milestone on the Long Path to Putin's War https://www.nytimes.com/2022/11/21/world/europe/ukraine-maidan-protests-anniversary.html?searchResultPosition=5
NZZ	NZZ 17.3.2022, S. 2 Vom Maidan in den Krieg
TA	TA 23.02.2022, S. 2 Der Konflikt um die Ukraine dauert seit acht Jahren an

U5: Dass die USA und Grossbritannien im Frühling 2022 einem Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland im Weg standen, ist eine Verschwörungstheorie.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 7.4.2022 Hopes for peace talks dim as Russia raises objections and Belarus demands to take part.
NZZ	NZZ 13.6.2024, S. 5 Die Legende vom verhinderten Frieden
TA	TA 24.2.2023, S. 4 Ein Frieden ist nicht in Sicht

U5: Korrektur:

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 8.4.2022 U.K. Takes a Hawkish Lead on Russia, but Will Europe Follow?
NYT	NYT 15.6.2024 (online) Ukraine-Russia Peace Is as Elusive as Ever. But in 2022 They Were Talking. https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html?searchResultPosition=1
NZZ	NZZ 13.6.2024, S. 5 Die Legende vom verhinderten Frieden

U6: Die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft hat wenig mit den Sanktionen gegen Russland und aus diesem Grund hohen Energiepreisen zu tun.

Hrsg.	Quelle
NZZ	NZZ 22.3.2025 (online) Die deutsche Energiewende ist teuer geworden. Wie Friedrich Merz die Kosten senken könnte https://www.nzz.ch/wirtschaft/energiewende-wie-deutschland-die-kosten-senken-koennte-ld.1876499
NZZ	NZZ 22.1.2025 Die deutsche Wirtschaftskrise verschärft sich

U7: Der Minsk II-Vertrag mit Russland (2016) war eine ernsthafte Friedensbemühung der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, die von Russland unterlaufen wurde.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 12.2.2015 Ukraine's Latest Peace Plan Inspires Hope and Doubts
NZZ	25.8.2015, S. 1 Merkel und Hollande fordern Ukraine-Lösung
TA	TA 19.2.2015 (online) Merkel, Hollande, Poroschenko und Putin sehen «Bruch» der Waffenruhe https://www.tagesanzeiger.ch/merkel-hollande-poroschenko-und-putin-sehen-bruch-der-waffenruhe-668976446357
TA	TA 23.02.2022, S. 1 Putin beginnt einen neuen Kalten Krieg

U7: Korrektur

Hrsg.	Quelle
Zeit	Die Zeit (online), 7.12.2022; Hollande in einem Interview der ukrainischen Staatszeitung „Kyiv Independent“ am 16. Dezember 2022 in Paris.)
NYT	NYT-Archiv
NZZ	NZZ-Archiv
TA	TA-Archiv

U8: Die USA haben Russland nie versprochen, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 10.2.1990 UPHEAVAL IN THE EAST; GORBACHEV ACCEPTS DEEP CUTS IN EUROPE IF FORCES ARE EQUAL; BAKER HINTS SHIFT ON GERMANY https://www.nytimes.com/1990/02/10/world/upheaval-east-gorbachev-accepts-deep-cuts-europe-if-forces-are-equal-baker-hints.html?searchResultPosition=5
NZZ	NZZ 21.2.2022, S. 2 Das heikle Gleichgewicht in Europa bewahren
TA	TA 23.12.2021, S. 7 Der angebliche Verrat des Westens an der Sowjetunion
TA	TA 25.3.2022 (Interview mit US-Historikerin) «Die Osterweiterung war kein Fehler»

U9: Beim Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline richtet sich der Hauptverdacht der deutschen Regierung auf einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 27.09.2022 Leaks in undersea gas pipelines from Russia to Germany after blasts raise suspicions of sabotage.
NZZ	NZZ 28.09.2022, S. 1 Lecks legen Nordstream 1 und 2 lahm
NZZ	NZZ 20.11.2024, S. 2 Ein weiterer Sabotageakt in der Ostsee?
NZZ	NZZ 15.8.2024, S. 4 Haftbefehl gegen Ukrainer wegen Pipeline-Anschlag
NZZ	13.1.2025, S. 6 Finnland zeigt, wie man hybride Angriffe kontert
TA	TA 28.9.2022, S. 7 Gab es Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines?
TA	TA 28.9.2022, S. 1 Der Westen wirft Russland Sabotage vor
TA	TA 5.10.2022, S. 12 "Darum war es Russland" (Hintergrund)
TA	TA 15.8.2024, S. 10 Ukrainer per Haftbefehl gesucht

U10: Am Anfang des Ukraine-Krieges hat ein ukrainischer Kampfpilot (der "Ghost of Kiev") in wenigen Tagen zahlreiche russische Flugzeuge abgeschossen.

Hrsg.	Quelle
Blick	Blick 30.04.2022 Der Geist von Kiew ist tot https://www.blick.ch/ausland/mysterioeser-kampfpilot-stepan-tarabalka-29-abgeschossen-der-geist-von-kiew-ist-tot-id17448862.html
NYT	(keine Berichte)
NZZ	(keine Berichte)
TA	TA 18.3.2022, S. 2 «Die Ukrainer müssen nicht siegen – sie dürfen nur nicht verlieren» https://www.tagesanzeiger.ch/die-ukrainer-muessen-nicht-gewinnen-sie-duerfen-nur-nicht-verlieren-932896045493

U10: Korrektur

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 01.05.2022 (online) Ukraine acknowledges that the 'Ghost of Kyiv' is a myth. https://www.nytimes.com/2022/05/01/world/europe/ghost-kyiv-ukraine-myth.html?searchResultPosition=2
NZZ	NZZ 14.3.2022, S. 3 Das Rätsel am ukrainischen Himmel

W1: Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 17.2.2020 Senator Tom Cotton Repeats Fringe Theory of Coronavirus Origins
NZZ	NZZ 3.10.2020, S. 54 Eine gewagte These zum Coronavirus
NZZ	NZZ 22.3.2025, S. 2 Sie warfen Fragen auf – und verschwanden
TA	TA 10.2.2020, S. 9 Die Theorie vom Laborunfall ist vom Tisch
TA	TA 23.1.2021, S. 6 Biden und Fauci gehen zurück zu den Fakten
TA	TA 25.3.2025, S. 14 Am Anfang steht häufig ein Labor

W1: Korrektur

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 26.1.2025 C.I.A. Now Favors Lab Leak Theory to Explain Covid's Origins https://www.nytimes.com/2025/01/25/us/politics/cia-covid-lab-leak.html?searchResultPosition=2
NYT	NYT 16.3.2025 We Were Badly Misled About the Event That Changed Our Lives https://www.nytimes.com/2025/03/16/opinion/covid-pandemic-lab-leak.html?searchResultPosition=1
NZZ	NZZ 15.3.2025, S. 50 Forscher manipulierten Covid-19-Debatte online: https://www.nzz.ch/wissenschaft/ursprung-von-sars-cov-2-wie-fuehrende-wissenschaftler-bei-pandemie-ausbruch-die-debatte-manipulierten-id.1874953
NZZ	NZZ 3.2.2022, S. 30 (Feuilleton) «Wissenschaftler führten die ganze Welt in die Irre» (Interview)
TA	TA 20.3.2025, S. 9 «Eine Laborherkunft von Sars-CoV-2 lässt sich nicht ausschliessen»
TA	TA 13.3.2025 (online) China ist schuld daran, dass man nicht weiss, woher das Coronavirus stammt – nicht Deutschland https://www.tagesanzeiger.ch/corona-ursprung-analyse-zum-vorwurf-der-vertuschung-736923357149

W2: Die Covid-19-Impfstoffe (Corona-Impfstoffe) von Moderna und Pfizer verhinderten die Übertragung des Virus.

Hrsg.	Quelle
BR/SRF	Bundesrat/SRF 27.10.2021

TA	TA 28.10.2020, S. 4 Einige Kantone sind noch weit von Bersets Impfziel entfernt (Tag nach Aussage BR am Fernsehen)
TA	TA 30.10.2022 (Sonntags-Zeitung) Der wahre Impfskandal

U2: Korrektur

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 29.7.2021 Behind the Masks, a Mystery: How Often Do the Vaccinated Spread the Virus? https://www.nytimes.com/2021/07/29/health/cdc-masks-vaccinated-
SRF	SRF (05.11.2021/undatiert) https://www.srf.ch/news/abstimmungen-28-november-2021/covid-gesetz/covid-gesetz-alain-beret-das-covid-zertifikat-ist-der-weg-aus-der-krise
NZZ	NZZ 28.10.2022, S. 1 Fakten zur Impflüge
NZZ	NZZ 28.10.2022, S. 9 Forsche Kommunikation holt das BAG ein

W3: China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 11.3.2019 If Stalin Had a Smartphone https://www.nytimes.com/2019/03/11/opinion/internet-technology-stalin-dictators.html?searchResultPosition=14
NZZ	31.12.2023, S. 50 Ist die Wokeness am Ende?
NZZ	NZZ 14.5.2022, S. 1
NZZ	NZZ 22.10.2021, S. 20 Die Arroganz der Gesunden
NZZ (NZZ am Sonntag)	NZZ 27.1.2019, S. 8 Viele Schritte, keine Richtung
NZZ	NZZ 6.4.2018, S. 11 (Seitenblick) Bitte bewerten!
TA	TA 3.9.2019, S. 11 China will mit seinem Punktesystem korrupte Firmen bekämpfen
TA	TA 24.4.2024, S. 7 «Die Euphorie über KI ist gefährlich»
TA	1.8.2018, S. 2 Huawei ist zu erfolgreich

W4: Chinas Statistiker publizieren seit Jahren geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 18.1.2024 China's Economy Is in Serious Trouble
NZZ	NZZ 18.1.2025, S. 27 Zweifel an Chinas Wachstumszahlen
NZZ	NZZ 19.10.2024, S. 25 Chinas Lage ist wohl ernster, als es scheint (Online: Chinas wirtschaftliche Lage ist wohl ernster, als es die Zahlen der Regierung glauben machen sollen)
NZZ	NZZ 6.3.2024, S. 24 Chinas Wachstumsziel verrät Zweckoptimismus
NZZ	NZZ 23.1.2009, S. 19 Erstaunlich robuste Wirtschaft Chinas - Angeblich Investitionen und Konsum als neue Wachstumsmotoren
TA	TA 16.7.2019, S. 9 Sorgen um das Wachstum in China

W5: Russland und China haben im Jahr 2024 absichtlich Unterseekabel zerstört.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 19.11.2024 Severing of Baltic Sea Cables Was 'Sabotage,' Germany Says https://www.nytimes.com/2024/11/19/business/finland-germany-cable-baltic-sea.html?searchResultPosition=3
NYT	NYT 27.11.2024 E.U. Vessels Surround Anchored Chinese Ship After Baltic Sea Cables Are
NYT	NYT 21.2.2025 Europe Vows to Step Up Baltic Sea Security After a New Cable Break https://www.nytimes.com/2025/02/21/world/europe/baltic-sea-cable-sweden.html?searchResultPosition=1
NZZ	NZZ 20.11.2024, S. 2 Ein weiterer Sabotageakt in der Ostsee?
NZZ	NZZ 30.11.2024, S. 6 Das Seerecht durchkreuzt
NZZ	6.12.2024, S. 22 Die Nato muss die Sabotageakte in der Ostsee beenden
NZZ	NZZ 27.12.2024, S. 6 Fünf Unterseekabel in der Ostsee beschädigt
NZZ	NZZ 6.1.2025, S. 3 Frachtschiff zerstört Datenkabel an der Achillesferse Taiwans
NZZ	NZZ 13.1.2025, S. 6 Finnland zeigt, wie man hybride Angriffe kontert
TA	TA 22.11.2024, S. 10 Dänisches Militär überwacht Frachter
TA	TA 15.1.2024, S. 10 Mit Drohnen gegen die russische Schattenflotte

W5: Korrektur

Hrsg.	Quelle
-------	--------

WP	Washington Post 19.1.2025 Accidents, Not Russians, to Blame for Undersea Cable Damages https://www.washingtonpost.com/world/2025/01/19/russia-baltic-undersea-cables-accidents-sabotage/
NZZ	NZZ 4.2.2025, S. 6 So will Taiwan seine Unterseekabel vor Sabotage schützen
NZZ	NZZ 10.2.2025, S. 48 Die Nato wappnet sich gegen Sabotage an Unterseekabeln – und sucht Abhilfe im Weltraum

W6: Trump hat in seiner Wahlkampagne 2016 mit russischen Propagandisten zusammengearbeitet.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 2.2.2018 Confused by all the news about Russia and the 2016 presidential election? We are here to help. https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/10/us/politics/trump-and-russia.html?searchResultPosition=3
TA	TA 11.5.2017, S. 2 Die Entlassung von FBI-Direktor Comey. James Comey wird nicht verschwinden

W6: Korrektur

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 17.12.2016 Donald Trump: The Russian Poodle
NZZ	NZZ 24.3.2019, S. 17 Die Affäre
NZZ	NZZ 2.2.2018, S. 1 Offener Streit um Neutralität des FBI
NZZ	NZZ 16.2.2018, S. 5 Memorandum zur Russland-Affäre veröffentlicht
NZZ	NZZ 16.2.2023, S. 32 Der Dämon im Kreml (Gastkommentar)
NZZ	NZZ 30.4.2024, S. 30 (Feuilleton) Eine Radiostation sät Hass

W7: Vermutungen, der Kindersex-Händler Jeffrey Epstein habe mit amerikanischen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, sind abwegige Verschwörungstheorien.

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 14.7.2025 Trump's Fans Forgive Him Everything. Why Not Epstein?
NYT	NYT 19.7.2025 She Exposed Epstein and Shares MAGA's Anger (Interview) https://www.nytimes.com/2025/07/19/opinion/interesting-times-julie-k-brown-epstein.html?searchResultPosition=1
NYT	NYT 17.7.2025 Even After Bondi Gains Trump's Backing, Her Survival Remains an Open Question https://www.nytimes.com/2025/07/17/us/politics/trump-epstein-bondi-
NZZ	NZZ 11.7.2025, S. 2 Die Epstein-Akten bleiben nun doch geheim
NZZ	NZZ 13.7.2025, S. 20 Maga gerät in eine Identitätskrise. Gut so

NZZ	NZZ 19. Juli 2025, S. 20 Ärger mit dem Guru
TA (online)	TA 8.7.2025 Überwachungsvideo aufgetaucht: Gemäss FBI beging Epstein Selbstmord https://www.tagesanzeiger.ch/jeffrey-epstein-fbi-findet-keine-hinweise-auf-kundenliste-781706714721
TA	TA 10.7.2025, S. 7 Justizministerin von Trump wird zur Gejagten Fall Jeffrey Epstein

W7: Korrektur

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 14.7.2025 Trump's Fans Forgive Him Everything. Why Not Epstein? https://www.nytimes.com/2025/07/14/opinion/trump-jeffrey-epstein-files.html?searchResultPosition=2

W8: Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak unter Saddam Hussein Belege für irakische Massenvernichtungswaffen.

Hrsg.	Quelle
NYT (nur online)	4.2.2004 Timing is everything https://www.nytimes.com/2003/02/04/international/middleeast/timing-is-everything.html?searchResultPosition=8
NYT	NYT 7.2.2003 War and Wisdom https://www.nytimes.com/2003/02/07/opinion/war-and-wisdom.html?searchResultPosition=1
NZZ	NZZ 7.2.2003, S. 3 Powell überzeugt das einheimische Publikum
NZZ	NZZ 11.2.2003, S. 3 Schröder im Morast seiner Irakpolitik
NZZ	NZZ 11.2.2003, S. 3 Irreparable euro-atlantische Zerwürfnisse?
TA	TA 6.3.2003, S. 1 Powell überzeugte die Uno nicht
TA	TA 6.3.2003, S. 1 Die Uno soll uns leiten
TA	TA 12.2.2003, S. 3 An der Heimfront gewinnt Bush Rückhalt für Militärschlag

W8: Korrektur

Hrsg.	Quelle
NYT	NYT 9.7.2004 Report Says Key Assertions Leading to War Were Wrong https://www.nytimes.com/2004/07/09/national/report-says-key-assertions-leading-to-war-were-wrong.html?searchResultPosition=6
NZZ	NZZ 10.7.2004, S. 3 Der US-Senat kritisiert die Geheimdienste Schwere Vorwürfe gegen den früheren CIA-Direktor Tenet

W9: Iran kann nur noch mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden, Atomwaffen zu entwickeln.

W9: Korrektur

Hrsg.	Quelle
NYT	19.6.2025 U.S. Spy Agencies Assess Iran Remains Undecided on Building a Bomb https://www.nytimes.com/2025/06/19/us/politics/iran-nuclear-weapons-assessment.html?searchResultPosition=5
NYT	20.0.2025 The Iran Emergency https://www.nytimes.com/2025/06/20/briefing/the-iran-emergency.html?searchResultPosition=6
NZZ	<i>(keine Berichte)</i>
TA	<i>(keine Berichte)</i>

W10: Zwischen Lee Harvey Oswald – dem Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy (1963) – und dem amerikanischen Geheimdienst CIA gab es keine Kontakte.

Hrsg.	Quelle
NYT	<i>(Stichwortsuche JFK AND CIA AND Oswald > 7 Treffer im März, keine zu Frage von Kontakten)</i>
NZZ	NZZ 29.10.2017, S. 6 Das Trauma der Amerikaner
NZZ	NZZ 21.3.2025, S. 5 Keine Enthüllung zum Mord an JFK <i>(Geht wie ein Artikel vom 17.3.2025 nur sehr selektiv auf mögliche Motive des CIA ein.)</i>
TA	<i>(keine Berichte)</i>

W10: Korrektur

Hrsg.	Quelle
WP	Washington Post 14.07.2025 The CIA reveals more of its connections to Lee Harvey Oswald https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/07/14/cia-oswald-jfk-assassination-joannides/

A2 Quellen: Hypothese 4

Hrsg.	Quelle	Zitate
NZZ	NZZ-Archiv	„Putinverstehert“ oder „Putinverstehern“ 23.02.2022 – 31.7.2025: 94 Treffer "Putin-Freund", "Putin-Freunde", "Putinfreundin", "Putinfreunden"
NZZ	NZZ 25.02.2022, S. 17 Der Westen muss Putins Kalkül durchkreuzen	Putin nennt dies in seiner hasserfüllten Rhetorik die «Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine».
NZZ	NZZ 9.3.2022, S. 30 Putins Lügen in voller Länge	Die Freiburger Zeitung «Liberté» druckt ein Inserat mit der Kriegsrede des russischen Präsidenten ab. Darf man das? Wenn ein Diktator ein anderes Land überfalle, so der Tenor, müsse die freie Meinungsäusserung Grenzen haben. (...) Tatsächlich kann man sich diese Frage stellen, zumal in Putins Rede Kriegsverbrechen vorsorglich gerechtfertigt werden, mit Lügen und Unterstellungen. <i>(In TA und NZZ nur selektive Darstellung und Verunglimpfung der Inhalte der Rede, keine inhaltliche Auseinandersetzung)</i>
NZZ	NZZ 11.2.2003, S. 3 Schröder im Morast seiner Irakpolitik <i>(Verunglimpfung Gerhard Schröders, der einen Krieg gegen den Irak ablehnte)</i>	Die Reaktionen in den deutschen Medien und den Parteien sind unisono negativ, und schliesslich führte der Vorstoss offenbar zu Misshelligkeiten zwischen dem Kanzler und seinem Aussenminister. Laut einem Zeitungsartikel beschwerte sich Fischer am Wochenende erregt bei Schröder.
		„Putinverstehert“, „Putinverstehern“ 23.02.2022 – 31.7.2025: 59 Treffer "Putin-Freund", "Putin-Freunde", "Putinfreundin", "Putinfreunden"
TA	TA 23.02.2022, S. 1 Putin beginnt einen neuen Kalten Krieg	Nun muss der Westen insgesamt, also auch die Schweiz, zur Kenntnis nehmen, dass im Kreml ein Gegner herrscht. Dieser Gegner ist ein Autokrat, der die Demokratie hasst, der Oppositionelle vergiften lässt oder sie ins Straflager steckt. Ein Gegner, der in Syrien Spitäler und Bäckereien bombardieren liess. Ein Gegner ausserdem, der versucht, den Westen zu unterwandern, der Wahlen stört, der extremistische Kräfte links wie rechts unterstützt und mit Hackerangriffen staatliche Institutionen angreift. Kurz: ein Gegner, der die westliche Freiheit bedroht.
TA	TA 23.02.2022, S. 1 Putin beginnt einen neuen Kalten Krieg	Die Schweiz ist aber gutberaten, als neutraler Staat ihren Beitrag zur europäischen Sicherheit zu leisten, selbst wenn sie weiterhin vom Nato-Schutzschirm profitieren kann. Und obwohl auch hier lautstarke Putin-Versteher die westliche Allianz für die jetzige Krise verantwortlich machen. Seien es alte Linke, die das untergegangene kommunistische Reich verklären, oder neue Rechte, die vom antiliberalen Kremlführer begeistert sind; beide verbindet ein tiefsitzender
TA	TA 5.7.2025, S. 11 Die Schlafwandler sind wieder unterwegs	„Die Berliner Zeitung“ wiederum, wegen ihrer Empathie für Putin auch „Berlinskaja Prawada“ genannt, (...)

A3 Abbildungen A0–A20: Zustimmung nach individuellen Merkmalen

A0. Alle 20 Aussagen (Mittelwerte).

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A1. Aussage U1: Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovokierter Angriffskrieg.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A2. Aussage U2: Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A3. Aussage U3: Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A4. Aussage U4: Die Absetzung der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 (Euromaidan-Proteste) war eine Revolution, die aus dem Volk kam.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A5. Aussage U5: Dass die USA und Grossbritannien im Frühling 2022 einem Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland im Weg standen, ist eine Verschwörungstheorie.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A6. Aussage U6: Die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft hat wenig mit den Sanktionen gegen Russland und aus diesem Grund hohen Energiepreisen zu tun.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A7. Aussage U7: Der Minsk II-Vertrag mit Russland (2016) war eine ernsthafte Friedensbemühung der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, die von Russland unterlaufen wurde.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A8. Aussage U8: Die USA haben Russland nie versprochen, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A9. Aussage U9: Beim Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline richtet sich der Hauptverdacht der deutschen Regierung auf einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A10. Aussage U10: Am Anfang des Ukraine-Krieges hat ein ukrainischer Kampfpilot (der "Ghost of Kiev") in wenigen Tagen zahlreiche russische Flugzeuge abgeschossen.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A11. Aussage W1: Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A12. Aussage W2: Die Covid-19-Impfstoffe (Corona-Impfstoffe) von Moderna und Pfizer verhinderten die Übertragung des Virus.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A13. Aussage W3: China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A14. Aussage W4: Chinas Statistiker publizieren seit Jahren geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A15. Aussage W5: Russland und China haben im Jahr 2024 absichtlich Unterseekabel zerstört.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A16. Aussage W6: Trump hat in seiner Wahlkampagne 2016 mit russischen Propagandisten zusammengearbeitet.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A17. Aussage W7: Vermutungen, der Kindersex-Händler Jeffrey Epstein habe mit amerikanischen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, sind abwegige Verschwörungstheorien.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A18. Aussage W8: Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak unter Saddam Hussein Belege für irakische Massenvernichtungswaffen.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A19. Aussage W9: Iran kann nur noch mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden, Atomwaffen zu entwickeln.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A20. Aussage W10: Zwischen Lee Harvey Oswald – dem Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy (1963) – und dem amerikanischen Geheimdienst CIA gab es keine Kontakte.

Antworten nach Gruppen

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Teils-teils ■ Stimme eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu ■ Weiss nicht / keine Antwort

Zahlen in Klammern sind Anzahl Personen in

A4 Fragebogen

Studie: Mediennarrative
FS Economic Research
255325
16.06.25
10 Min
Schweizer Einwohner:innen ab 18 Jahren, die Deutsch sprechen
Online-Befragung
Polittrends
Mitte - Ende Juni
Deutsch
Meinungen zum politischen Geschehen
gfs.bern Umfrage
Meinungen zum politischen Geschehen
Einleitung
Herzlich willkommen zur Online-Befragung. Bevor es los geht, möchten wir Sie nach Ihrem Alter und Geschlecht fragen. Für Ihre Teilnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens.
Geschlecht
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.
Frau
Mann
Alter
Bitte geben Sie Ihr Alter an.
(offene Antwort)
Treatment
<i>Filter: innerhalb der Alter x Geschlecht-Quote (kreuzquotiert) zufällig und gleichmässig Display A resp. Display B anzeigen</i>
Im Rahmen eines Forschungsprojekts interessieren wir uns für Ihre Wahrnehmung von aktuellen Themen und Ereignissen .
Bitte antworten Sie spontan. Wir interessieren uns für Ihre Wahrnehmung.
Ihre Antworten werden von uns und FS Economic Research für Meinungsforschungszwecke und nur in aggregierter Form ausgewertet. FS Economic Research erhält weder Ihren Namen noch Ihre Kontaktangaben von uns; diese Informationen löschen wir sofort nach der Befragung.
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts interessieren wir uns für Ihre Wahrnehmung von **weit verbreiteten Ansichten zu aktuellen Themen und Ereignissen**.

Bitte antworten Sie spontan. Wir interessieren uns für **Ihre** Wahrnehmung.

Ihre Antworten werden von uns und FS Economic Research für Meinungsforschungszwecke und nur in aggregierter Form ausgewertet. FS Economic Research erhält weder Ihren Namen noch Ihre Kontaktangaben von uns; diese Informationen löschen wir sofort nach der Befragung.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.

Aussageliste Ukraine

In einer ersten Reihe von Fragen geht es um Themen und Ereignisse im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein unprovokeder Angriffskrieg.

Dass die USA und Grossbritannien im Frühling 2022 einem Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland im Weg standen, ist eine Verschwörungstheorie.

Am Anfang des Ukraine-Krieges hat ein ukrainischer Kampfpilot (der "Ghost of Kiev") in wenigen Tagen zahlreiche russische Flugzeuge abgeschossen.

Die Osterweiterung der NATO ist für Russland keine ernsthafte Bedrohung.

Russland unter Putin ist eine Gefahr für ganz Europa.

Beim Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline richtet sich der Hauptverdacht der deutschen Regierung auf einen per Haftbefehl gesuchten Ukrainer.

Die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft hat wenig mit den Sanktionen gegen Russland und aus diesem Grund hohen Energiepreisen zu tun.

stimme voll und ganz zu

stimme eher zu

teils-teils

stimme eher nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

weiss nicht / keine Antwort

Aussageliste Letzte Jahre

In den nächsten Fragen geht es um weitere Themen und Ereignisse der letzten Jahre. Bitte geben Sie wiederum an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen.

Die Covid-19-Impfstoffe (Corona-Impfstoffe) von Moderna und Pfizer verhinderten die Übertragung des Iran kann nur noch mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden, Atomwaffen zu entwickeln.

China betreibt ein Sozialpunktesystem, das auf einer weitgehenden Überwachung der Bevölkerung beruht und bei tiefer Punktzahl zu Einschränkungen im Alltag führen kann.

Der Ursprung der Covid-19-Pandemie (Corona) ist wahrscheinlich eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen.

Russland und China haben im Jahr 2024 absichtlich Unterseekabel zerstört.

Vermutungen, der Kindersex-Händler Jeffrey Epstein habe mit amerikanischen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, sind abwegige Verschwörungstheorien.

Chinas Statistiker publizieren seit Jahren geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum.

Bitte klicken Sie hier auf "stimme voll und ganz zu", damit wir wissen, dass Sie die Aussagen aufmerksam lesen. Besten Dank.

stimme voll und ganz zu
stimme eher zu
teils-teils
stimme eher nicht zu
stimme überhaupt nicht zu
weiss nicht / keine Antwort
Aussageliste viele Jahre früher
In den letzten Fragen dieser Art geht es um Themen und Ereignisse, die weiter zurück liegen. Bitte geben Sie auch hier an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen.
Die USA haben Russland nie versprochen, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird.
Der Minsk II-Vertrag mit Russland (2016) war eine ernsthafte Friedensbemühung der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, die von Russland unterlaufen wurde.
Die amerikanischen Waffeninspektoren fanden im Irak unter Saddam Hussein Belege für irakische Massenvernichtungswaffen.
Die Absetzung der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 (Euromaidan-Protteste) war eine Revolution, die aus dem Volk kam.
Trump hat in seiner Wahlkampagne 2016 mit russischen Propagandisten zusammengearbeitet.
Zwischen Lee Harvey Oswald – dem Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy (1963) – und dem amerikanischen Geheimdienst CIA gab es keine Kontakte.
stimme voll und ganz zu
stimme eher zu
teils-teils
stimme eher nicht zu
stimme überhaupt nicht zu
weiss nicht / keine Antwort
Politisches Interesse
Wie interessiert sind Sie im Allgemeinen an der Politik?
sehr interessiert
eher interessiert
eher nicht interessiert
überhaupt nicht interessiert
weiss nicht / keine Angabe
Werthaltungen
Wir möchten Ihnen jetzt einige Fragen zu verschiedenen Aspekten der schweizerischen Gesellschaft stellen. Bitte geben Sie an, was Sie sich für die Schweiz wünschen. Wenn Sie mit Aussage A übereinstimmen, wählen Sie die Zahl 1 oder eine Zahl nahe bei 1. Wenn Sie mit Aussage B übereinstimmen, wählen Sie die Zahl 6 oder eine Zahl nahe bei 6. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.
Werthaltung Abschottung
A) eine Schweiz, die auf internationale Zusammenarbeit und globalen Austausch setzt, oder B) eine Schweiz, die primär auf nationale Eigenständigkeit baut.
1 – internationale Zusammenarbeit

2
3
4
5
6 – nationale Eigenständigkeit
weiss nicht / keine Angabe
Werthaltung Zuwanderung
A) eine Schweiz, die die Zuwanderung fördert, oder B) eine Schweiz, die die Zuwanderung erschwert.
1 - Zuwanderung fördern
2
3
4
5
6 – Zuwanderung erschweren
weiss nicht / keine Angabe
Informationsverhalten
Wie regelmässig informieren Sie sich im Alltag über das aktuelle Geschehen in Politik und
mehrmals täglich
täglich
mehrmals pro Woche
einmal pro Woche
seltener als einmal pro Woche
gar nie
weiss nicht/keine Antwort
Mediennutzung
Wenn Sie an ihren Nachrichtenkonsum denken (z.B. Online-Zeitung, Print-Zeitung, Radio, Fernsehen, soziale Medien), wie lange lesen, hören oder schauen Sie Nachrichten pro Tag?
Stunden: _____ (max. 24h)
Minuten: _____ (max. 60 Min)
weiss nicht / keine Angabe
Relative Mediennutzung
Wenn Sie nun an Ihren Freundeskreis denken, sind Sie jemand, der oder die mehr als Ihre Kolleg:innen Nachrichten konsumiert oder weniger?
konsumiere mehr Nachrichten als andere im Freundeskreis
konsumiere weniger Nachrichten als andere im Freundeskreis
weiss nicht / keine Angabe
Mediennutzung Freunde
Wie oft sprechen Sie mit Freundinnen, Freunde und der Familie über das, was Sie in den Nachrichten gelesen, gehört oder geschaut haben?

sehr oft
oft
manchmal
selten
so gut wie nie
weiss nicht / keine Angabe
Favorisiertes Medium
Welchen Nachrichtenquelle nutzen Sie am meisten?
SRG (Schweizer Radio und Fernsehen)
TX Group (Tamedia-Zeitungen, 20 Minuten)
CH Media (Regionalmedien AZ, Watson)
NZZ-Gruppe (NZZ, NZZ am Sonntag)
Nau
Somedia (Regionalmedien Südostschweiz)
Weltwoche
Republik
Genossenschaft Infolink (WOZ)
Andere
weiss nicht/keine Angabe
Welchen Nachrichtenquelle nutzen Sie am zweitmeisten?
SRG (Schweizer Radio und Fernsehen)
TX Group (Tamedia-Zeitungen, 20 Minuten)
CH Media (Regionalmedien AZ, Watson)
NZZ-Gruppe (NZZ, NZZ am Sonntag)
Nau
Somedia (Regionalmedien Südostschweiz)
Weltwoche
Republik
Genossenschaft Infolink (WOZ)
Andere
weiss nicht/keine Angabe
Wichtige Medien
Wenn Sie sich überlegen, wie Sie zu einem Nachrichtenartikel kommen, ist dies häufiger, weil Sie direkt auf ein Medium (z.B. NZZ, Tages-Anzeiger, Blick, SRF News) zugreifen oder geschieht dies via Social Media (z.B. Facebook, X, Instagram, WhatsApp)?
häufiger über direkten Zugriff
häufiger über indirekten Zugriff (z.B. via soziale Medien)
weiss nicht / keine Antwort
Aussagen zu Medien
Wir haben einige Aussagen zu Medien zusammengetragen, die man immer wieder hört. Bitte geben Sie an, inwiefern Sie diesen Aussagen zustimmen.

Ich habe Vertrauen in die traditionellen Medien.
Die Medien sollten sich vor allem der Wahrheit verpflichtet fühlen.
Die Medien sollten in Krisen und Konflikten unvoreingenommen berichten.
Die Medien sollten in Krisen die Regierung unterstützen.
Die Medien sollten in internationalen Konflikten die Interessen des eigenen Landes vertreten.
stimme voll und ganz zu
stimme eher zu
teils-teils
stimme eher nicht zu
stimme überhaupt nicht zu
weiss nicht / keine Angabe
Schluss-Display
Zum Schluss stellen wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person.
Verhältnis zur Regierung
Es gibt zwei Ansichten, die man recht oft über unsere Regierung hören kann. Welcher stimmen Sie am ehesten zu?
A) Ich kann mich meistens auf die Regierung im Bundeshaus verlassen. Sie handelt nach bestem Wissen und Gewissen, zum Wohle aller.
B) Im Bundeshaus wird immer mehr gegen und immer weniger für das Volk entschieden. Die Regierung kennt unsere Sorgen und Wünsche nicht mehr.
A) Regierung verlassen
B) Regierung gegen Volk
unentschieden
weiss nicht / keine Angabe
Links-Rechts-Selbsteinstufung
«Links», «Zentrum» und «rechts» sind drei Begriffe, die häufig gebraucht werden, um politische Ansichten zu charakterisieren. Geben Sie bitte an, wo Sie selber stehen auf einer Skala, wo 0 ganz links, 5 das politische Zentrum und 10 ganz rechts bedeutet
0 - ganz links
5 - Zentrum
10 - ganz rechts
weiss nicht/keine Antwort
Partei-Identifikation

Welche Partei entspricht Ihren Ansichten am meisten?
SVP Schweizerische Volkspartei
SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz
FDP FDP.Die Liberalen
Die Mitte
GRÜNE Schweiz
EVP Evangelische Volkspartei
Mitte Links - CSP Schweiz
GLP Grünliberale Partei
Alternative Linke/Alternative Liste/Partei der Arbeit
EDU Eidgenössisch-Demokratische Union
Piratenpartei
eindeutig andere Partei
keine Partei
mehrere Parteien gleich
weiss nicht/keine Antwort
Stimmberechtigung
Sind Sie in eidgenössischen Fragen stimmberechtigt?
Ja
Nein
Staatsbürgerschaft
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Schweiz
Andere Staatsbürgerschaft_Auswahl (DROPDOWN; print offen)
weiss nicht/keine Antwort
Ausbildung
Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
keine abgeschlossene Schulbildung/Primarschule
obligatorische Schule
Übergangsausbildungen (z.B. Vorlehre, 10. Schuljahr, Haushaltslehrjahr)
Allgemeinbildung ohne Maturität (z.B. Fachmittelschule FMS, Diplommittelschule DMS, Verkehrsschule)
berufliche Grundbildung oder Berufslehre (Anlehre, Berufsattest, Vollzeitberufsschule, Handelsmittelschule, Lehrwerkstätte)
Maturität oder Lehrkräfteseminar (Gymnasium, Berufsmaturität, Fachmaturität)
nach-sekundäre nicht-tertiäre Stufe (Zusatz- oder Zweitausbildung)
höhere Berufsbildung mit eidg. Fachausweis, Meisterdiplom (Technikerschule, HTL, HWV, HFG, HFS)
Fachhochschule, Universität, ETH (auch Pädagogische Hochschule, Lizenziat, Bachelor, Master, Nachdiplomstudium)
Doktorat, Habilitation
andere
weiss nicht/keine Antwort
Einkommen

<p>Wie hoch ist ungefähr das Netto-Monatseinkommen Ihres Haushalts?</p> <p>Falls in Ihrem Haushalt mehrere Personen etwas für den Unterhalt beisteuern, zählen Sie bitte alle Einkommen zusammen. Zählen Sie nicht nur die Löhne, sondern auch allfällige andere Einkommen dazu.</p>
<p>Dropdown 0 - 25'000 + CHF in 1000er Schritten</p> <p>weiss nicht / keine Angabe</p>
<p>Anzahl Personen im Haushalt</p>
<p>Wie viele Personen in Ihrem Haushalt, <i>inklusive Ihnen</i>, sind 14-jährig oder älter? Und wie viele Personen in Ihrem Haushalt sind jünger als 14-jährig?</p>
<p>14-jährig und älter: _____</p> <p>unter 14-jährig: _____</p>
<p>Wohnort PLZ</p>
<p>Bitte geben Sie für die Statistik die Postleitzahl Ihres Wohnortes und Ihren Wohnort an.</p>
<p>Dropdown mit PLZ und Ort</p> <p>weiss nicht / keine Angabe</p>
<p>Abschluss</p>
<p>Das wäre es. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen einen schönen Tag!</p>

